

NOTA TÉCNICA

ANÁLISE DE RECURSOS HUMANOS DE
ENFERMAGEM NO BRASIL POR NÍVEIS
DE ATENÇÃO À SAÚDE NAS REGIÕES E
ESTADOS BRASILEIROS (2017-2022)

AUTORES

Francisco Carlos Félix Lana, Lucas Henrique Lobato de Araujo,
Ana Carolina Tavares Vieira e Pedro Luiz Caixeta Rodrigues

MAIO 2025

NOTA TÉCNICA

Análise de Recursos Humanos de Enfermagem no Brasil por níveis de atenção à saúde nas regiões e estados brasileiros (2017-2022)

Francisco Carlos Félix Lana, Lucas Henrique Lobato de Araujo,
Ana Carolina Tavares Vieira e Pedro Luiz Caixeta Rodrigues

Rio de Janeiro

Maio/2025

NOTA TÉCNICA

Análise de Recursos Humanos de Enfermagem no Brasil por níveis de atenção à saúde nas regiões e estados brasileiros (2017-2022)

Autores: Francisco Carlos Félix Lana¹, Lucas Henrique Lobato de Araujo², Ana Carolina Tavares Vieira³ e Pedro Luiz Caixeta Rodrigues⁴

DOI: 10.5281/zenodo.15373827

Citação sugerida: LANA, F.C.F.; ARAUJO, L.H.L.; VIEIRA, A.C.T.; RODRIGUES, P.L.C. *Análise de Recursos Humanos de Enfermagem no Brasil por níveis de atenção à saúde nas regiões e estados brasileiros (2017-2022)*. Nota Técnica, maio, 2025. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.15373827.

Revisão: Leila Senna Maia

Arte e Diagramação: Ana Paula Ferreira

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar

Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Professor Titular, Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública, Escola de Enfermagem (EEUSP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

² Mestre em Enfermagem, Doutor em Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

³ Mestra em Enfermagem, Doutoranda em Enfermagem, Faculdade de Enfermagem (FENF), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁴ Bacharel em Ciências Econômicas, Mestrando em Economia Aplicada, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

AGRADECIMENTOS

O projeto de pesquisa “Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem” está sendo desenvolvido pelo Grupo de estudos e análise de políticas, sistemas e força de trabalho em saúde do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), coordenado pelo professor Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), e os professores Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ), Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ), Helena Maria Scherlowski Leal David (ENF/UERJ) e Kênia Lara Silva (ENF/UFMG).

Agradecimentos especiais à pesquisadora Leila Senna Maia pela revisão acadêmica dos manuscritos e à Claudia Camelo, Marcelle Cesário e Ana Paula Ferreira pelo apoio técnico administrativo.

Agradecemos também ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) pelo compartilhamento de sua Base de Dados Nacional dos Profissionais de Enfermagem, de acesso restrito.

FINANCIAMENTO

O desenvolvimento do projeto e a produção desta Nota Técnica foi possível graças ao apoio financeiro do Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), com a intermediação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC), mediante a Carta Acordo SCON2023-00221.

RESUMO

A oferta de profissionais de enfermagem é pilar do Sistema Único de Saúde (SUS), mas permanece marcada por escassez, heterogeneidade e concentração regional. Para dimensionar essa evolução, realizamos um estudo ecológico de séries temporais com microdados mensais do CNES (2017-2022) processados via ETL/ElastiCNES; campos vazios — como o nível de atenção — foram inferidos com variáveis-proxy validadas cruzadamente. Os vínculos de enfermagem subiram 39 % na Atenção Primária, 39 % na Secundária e 41 % na Terciária. Técnicos de enfermagem (+64 %) e enfermeiros (+48 %) ganharam espaço, enquanto auxiliares recuaram 22 %, indicando qualificação crescente da equipe. A região Sudeste manteve ~50 % dos postos, mas Centro-Oeste e Sul lideraram o crescimento proporcional. Instituições privadas e filantrópicas avançaram mais que o setor público. A pandemia de COVID-19 produziu picos de contratação em 2020-2021, seguidos de ajuste em 2022. Concluimos que, apesar da expansão e qualificação observadas, persistem disparidades regionais e setoriais que exigem políticas de provimento e retenção voltadas a territórios e níveis de atenção menos cobertos.

Palavras-chave: Recursos Humanos em Saúde; Enfermagem; Equipe de Enfermagem, Níveis de Atenção à Saúde; Demografia.

ABSTRACT

The supply of nursing professionals is a pillar of the Unified Health System (SUS), but it remains marked by scarcity, heterogeneity, and regional concentration. To measure this evolution, we conducted an ecological time-series study with monthly microdata from CNES (2017-2022) processed via ETL/ElastiCNES; empty fields — such as the level of care — were inferred with cross-validated proxy variables. Nursing employment increased by 39% in Primary Care, 39% in Secondary Care, and 41% in Tertiary Care. Nursing technicians (+64%) and nurses (+48%) gained space, while assistants fell by 22%, indicating increasing team qualifications. The Southeast region maintained ~50% of the positions, but the Central-West and South led the proportional growth. Private and philanthropic institutions advanced more than the public sector. The COVID-19 pandemic produced hiring peaks in 2020-2021, followed by adjustments in 2022. We conclude that, despite the observed expansion and qualification, regional and sectoral disparities persist, requiring provision and retention policies aimed at less covered territories and levels of care.

Keywords: Human Resources in Health; Nursing; Nursing Team; Levels of Health Care; Demographics.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
2	OBJETIVOS	12
2.1	Objetivo Geral.....	12
2.2	Objetivos Específicos	12
2.2.1	<i>Descrever o quantitativo de postos de trabalho da Enfermagem por nível de atenção, considerando município, região e estado</i>	<i>12</i>
2.2.2	<i>Descrever a distribuição dos vínculos trabalhistas dos profissionais de enfermagem por nível de atenção, conforme classe profissional, tipo de unidade, município, região e estado.....</i>	<i>12</i>
2.2.3	<i>Descrever a expansão dos estabelecimentos de saúde nos níveis de atenção, conforme classe profissional, tipo de unidade, município, região e estado</i>	<i>12</i>
3	METODOLOGIA	13
3.1	Processo de ETL da Base do CNES.....	13
3.2	CNES Profissionais – extração da página do DATASUS.....	14
3.3	Processo de transformação e carregamento dos dados	19
3.4	Limitações e Recomendações para Uso dos Dados	20
3.5	Análises descritivas dos Dados Do ElastiCNES.....	21
4	RESULTADOS – ANÁLISE GERAL: REGIÕES E NÍVEIS DE ATENÇÃO.....	35
4.1	Evolução Geral e Total	35
4.1.1	<i>Atenção Primária</i>	<i>35</i>
4.1.2	<i>Atenção Secundária.....</i>	<i>35</i>
4.1.3	<i>Atenção Terciária</i>	<i>35</i>
4.1.4	<i>Outros Níveis de Atenção.....</i>	<i>36</i>
4.2	Força de Trabalho de Enfermagem, Níveis Assistenciais e Disparidades Regionais .	36
5	APONTAMENTOS FINAIS.....	81
5.1	Aumento da demanda por profissionais qualificados.....	81
5.2	Redução no número de auxiliares de enfermagem	81
5.3	Diferenças entre os setores público e privado	81
5.4	Impactos da pandemia de COVID-19 (2020-2022)	82
5.5	Expansão do setor SFL (Sem Fins Lucrativos)	82
5.6	Regionalização e desigualdade no acesso à saúde	82
5.7	Mudanças demográficas e envelhecimento populacional	83
	REFERÊNCIAS.....	84

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 -	Variáveis CNES.	14
Quadro 2 -	Variáveis estabelecimentos CNES.	16
Quadro 3 -	Análise descritiva 2017.	21
Quadro 4 -	Análise descritiva 2018.	22
Quadro 5 -	Análise descritiva 2019.	23
Quadro 6 -	Análise descritiva 2020.	24
Quadro 7 -	Análise descritiva 2021.	25
Quadro 8 -	Análise descritiva 2022.	26
Quadro 9 -	Categorias existentes na variável “Profissional_CBO” e a respectiva categorização para análise de dados.	28
Quadro 10 -	Categorias da variável “Tipo_Unidade” e a categorização para análise de dados.	29

LISTA DE TABELAS

Tabela 1-	Descrição dos postos de trabalho da enfermagem por níveis de atenção e regiões do Brasil.	38
Tabela 2 -	Distribuição de Postos de trabalho da Enfermagem por Unidade Federativa na Atenção Primária.	41
Tabela 3 -	Distribuição de Postos de trabalho da Enfermagem por Unidade Federativa na Atenção Secundária.	43
Tabela 4 -	Distribuição de Postos de trabalho da Enfermagem por Unidade Federativa na Atenção Terciária.	45
Tabela 5 -	Distribuição de Postos de trabalho da Enfermagem por Unidade Federativa na Atenção Outros.	47
Tabela 6 -	Comparação entre os intervalos de ano (2017 a 2022) por meio de razão dos valores absolutos, expressos em percentuais, de acordo com as Unidades Federativas Brasileiras.	49
Tabela 7 -	Distribuição de postos de trabalho por classe profissional na atenção primária de acordo com região brasileira (2017-2022).	52
Tabela 8 -	Distribuição de postos de trabalho por classe profissional na atenção secundária de acordo com região brasileira (2017-2022).	54
Tabela 9 -	Distribuição de postos de trabalho por classe profissional na atenção terciária de acordo com região brasileira (2017-2022).	56
Tabela 10 -	Distribuição de postos de trabalho por classe profissional no nível de atenção “outros” de acordo com região brasileira (2017-2022).	58
Tabela 11 -	Comparação entre os intervalos de ano (2017 a 2022) por meio de razão dos valores absolutos, expressos em percentuais, de acordo com as regiões Brasileiras.	60
Tabela 12 -	Distribuição dos profissionais por classe profissional de acordo com Município (capital/interior) na atenção primária- 2017 a 2022.	62
Tabela 13 -	Distribuição dos profissionais por classe profissional de acordo com Município (capital/interior) na atenção secundária- 2017 a 2022.	64
Tabela 14 -	Distribuição dos profissionais por classe profissional de acordo com Município (capital/interior) na atenção terciária- 2017 a 2022.	66
Tabela 15 -	Distribuição dos profissionais por classe profissional de acordo com Município (capital/interior) na atenção outros- 2017 a 2022.	68
Tabela 16 -	Comparação entre os intervalos de ano (2017 a 2022) por meio de razão dos valores absolutos, expressos em percentuais, de acordo com a categorização Capita/Interior.	70
Tabela 17 -	Distribuição dos profissionais por classe profissional de acordo com Natureza Jurídica – 2017 a 2022 na Atenção Primária.	72

Tabela 18 -	Distribuição dos profissionais por classe profissional de acordo com Natureza Jurídica - 2017 a 2022 na Atenção Secundária.....	74
Tabela 19 -	Distribuição dos profissionais por classe profissional de acordo com Natureza Jurídica – 2017 a 2022 na Atenção terciária.	76
Tabela 20 -	Distribuição dos profissionais por classe profissional de acordo com Natureza Jurídica - 2017 a 2022 na Atenção Outros.	78
Tabela 21 -	Comparação entre os intervalos de ano (2017 a 2022) por meio de razão dos valores absolutos, expressos em percentuais, de acordo com Natureza Jurídica.	80

1 INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil é uma das maiores redes de atendimento público no mundo, cuja estrutura e funcionamento dependem diretamente da disponibilização de profissionais capacitados e bem distribuídos, especialmente na área de Enfermagem. A Enfermagem desempenha um importante papel na prestação de cuidados de saúde em todos os níveis de atenção, que abrangem a Atenção Primária, Secundária e Terciária. Entretanto, o dimensionamento e a distribuição desses profissionais, tanto em termos de postos de trabalho quanto de vínculos trabalhistas, são questões fundamentais para a eficácia e eficiência do SUS (Da Silva & Machado, 2020).

Vale ressaltar que desde a criação do SUS, diversos autores se debruçam nos desafios da estruturação e fortalecimento do Sistema enquanto política de Estado. Questões relacionadas ao financiamento insuficiente (Machado & Silva, 2020), desigualdades em acesso entre regionais e seus níveis socioeconômicas (Júnior et al., 2024), influência do setor privado (Paim et al., 2011), mudanças demográficas e novos problemas de saúde (Júnior et al., 2024) são alguns dos maiores desafios. Todos com influência direta e indireta na Enfermagem, nos três níveis de atenção, independentemente da natureza jurídica do estabelecimento de saúde.

A presente pesquisa tem como objetivo principal mapear e analisar a distribuição dos profissionais de Enfermagem no Brasil entre os diferentes níveis de atenção à saúde (Primária, Secundária e Terciária), considerando variáveis geográficas como município, região e estado, bem como fatores relacionados aos vínculos trabalhistas. A análise se baseia em dados extraídos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), abrangendo o período de 2017 a 2022. Tais dados permitirão compreender a configuração atual do trabalho de Enfermagem, revelando tanto a distribuição dos profissionais como os padrões de múltiplos vínculos trabalhistas, mobilidade e carga horária, aspectos essenciais para a organização e a gestão do trabalho no SUS.

Em particular, esta pesquisa busca responder a questões como: qual o quantitativo de postos de trabalho da Enfermagem em cada nível de atenção; quantos profissionais mantêm múltiplos vínculos trabalhistas simultâneos; como se distribuem os vínculos trabalhistas por classe profissional, tipo de unidade e nível de atenção; e como ocorre a movimentação desses profissionais dentro da Rede de Atenção à Saúde. Além disso, pretende-se analisar a expansão dos estabelecimentos de saúde ao longo do período, observando as variações no número e tipo de unidades de saúde conforme os níveis de atenção.

Através da utilização de estatísticas descritivas, a pesquisa visa fornecer um panorama detalhado sobre a situação da Enfermagem no Brasil, o que pode subsidiar políticas públicas e estratégias de planejamento e gestão da força de trabalho em saúde, com vistas à melhoria da qualidade do atendimento à população. O estudo ainda permitirá identificar possíveis lacunas na distribuição de profissionais e em suas condições de trabalho, oferecendo insights valiosos para o aprimoramento da gestão da saúde no país.

O banco de dados utilizado neste estudo permitiria a análise detalhada da mobilidade dos profissionais de enfermagem entre diferentes estabelecimentos de saúde, tanto no setor público quanto no privado, além da carga horária desempenhada em cada posto de trabalho. Esses aspectos possibilitariam a compreensão da dinâmica do mercado de trabalho da enfermagem, a distribuição da força de trabalho e os padrões de múltiplos vínculos empregatícios. No entanto, devido às limitações do cronograma desta pesquisa, essa abordagem não pôde ser realizada no presente estudo, ficando como uma possibilidade para investigações futuras.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Analisar a distribuição dos postos de trabalho da enfermagem no Brasil entre os diferentes níveis de atenção à saúde (Primária, Secundária e Terciária), considerando aspectos geográficos (município, região e estado), vínculos trabalhistas e a expansão dos estabelecimentos de saúde ao longo do período de 2017 a 2022.

2.2 Objetivos Específicos

2.2.1 *Descrever o quantitativo de postos de trabalho da Enfermagem por nível de atenção, considerando município, região e estado*

Esse objetivo pretende caracterizar o número de postos de trabalho dos profissionais de enfermagem em cada nível de atenção (Primário, Secundário e Terciário), com análise segmentada por município, região e estado, a fim de compreender a distribuição geográfica e a concentração de profissionais conforme a complexidade do atendimento de saúde;

2.2.2 *Descrever a distribuição dos vínculos trabalhistas dos profissionais de enfermagem por nível de atenção, conforme classe profissional, tipo de unidade, município, região e estado*

O propósito deste objetivo é mapear a distribuição dos vínculos trabalhistas dos profissionais de enfermagem nos diversos níveis de atenção (Primário, Secundário e Terciário), segmentados por classe profissional, tipo de unidade, e geograficamente por município, região e estado, fornecendo uma visão detalhada do panorama dos vínculos trabalhistas no sistema de saúde, e

2.2.3 *Descrever a expansão dos estabelecimentos de saúde nos níveis de atenção, conforme classe profissional, tipo de unidade, município, região e estado*

Este objetivo visa analisar e descrever a expansão dos estabelecimentos de saúde ao longo do período em questão, considerando a evolução dos níveis de atenção e os tipos de unidades de saúde, com ênfase na distribuição geográfica dos estabelecimentos, de acordo com a classe profissional e a localização (município, região e estado).

3 METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza quantitativa, do tipo transversal e descritiva, com recorte temporal compreendido entre os anos de 2017 e 2022. Para a obtenção dos dados, foi utilizada a base de informações do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) referente aos profissionais de saúde.

3.1 Processo de ETL da Base do CNES

O CNES visa ser a base para operacionalizar os Sistemas de Informações em Saúde, imprescindíveis a um gerenciamento eficaz e eficiente do SUS. Além de automatizar o processo de coleta de dados realizado em estados e municípios sobre a capacidade física instalada, os serviços disponíveis e profissionais vinculados aos estabelecimentos de saúde, o CNES também contempla equipes de saúde da família, fornecendo subsídios para gestores (Ministério da Saúde -MS, Secretarias de Estado de Saúde -SES, Secretarias Municipais de Saúde - SMS etc.) em todo o país no que tange ao planejamento de ações em saúde.

O CNES também dá transparência, por meio de seu portal, a toda a infraestrutura de serviços de saúde, bem como à capacidade instalada existente e disponível. Em conjunto com o Cartão Nacional de Saúde (CNS), constitui o principal elo entre os diversos sistemas do SUS.

O sistema coleta as seguintes informações:

- Informações básicas gerais;
- Endereçamento/Localização;
- Gestor responsável (SMS, SES, etc.);
- Atendimento prestado (Internação, Ambulatório, etc.);
- Caracterização (Natureza, Esfera, Ret. Tributos, etc.);
- Equipamentos (RX, Tomógrafo, ultra-som, etc.);
- Serviços de Apoio (SAME, Serviço Social, Lavanderia, etc.);
- Serviços Especializados (Cardiologia, Nefrologia, Farmácia, etc.);
- Instalações Físicas (leitos, salas, etc.);
- Profissionais (SUS, Não SUS, CBO, Carga horária, etc.);
- Equipes (ESF, PACS, etc.);
- Cooperativa.

Dada a relevância e a abrangência dos dados, essa base foi escolhida como principal fonte para a pesquisa sobre os níveis assistenciais de enfermagem no país. No entanto, surgiram diversos desafios ao longo do processo, demandando estratégias específicas para responder de forma completa e assertiva aos questionamentos propostos. Este capítulo descreve o processo de ETL (*Extraction, Transformation and Loading*) empregado, detalhando como os dados foram extraídos, transformados e carregados para viabilizar análises confiáveis e consistentes.

3.2 CNES Profissionais – extração da página do DATASUS

Inicialmente, foi executado um processo de raspagem de dados (*web scraping*) na página de consulta pública do DATASUS, que disponibiliza informações do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) relacionadas aos profissionais de enfermagem. Essa técnica consiste na extração automatizada de informações disponibilizadas em sites, por meio de scripts ou ferramentas específicas, permitindo a coleta em grande escala de dados estruturados e não estruturados.

As variáveis (atributos) obtidas(os) na extração do CNES profissional se caracterizam da seguinte forma:

Quadro 1 - Variáveis CNES.

N	Nome da variável	Descrição da variável
1	NOME	Nome do profissional de saúde.
2	CNS	Cartão Nacional de Saúde, identificador único do profissional.
3	SEXO	Sexo do profissional (M para masculino, F para feminino).
4	IBGE	Código do município segundo o IBGE.
5	UF	Unidade Federativa (estado) onde o profissional está registrado.
6	MUNICIPIO	Nome do município onde o profissional atua.
7	CBO	Código Brasileiro de Ocupações, identificando a profissão do profissional.
8	DESCRICA0 CBO	Descrição da ocupação conforme o CBO.
9	CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, identificador do estabelecimento.
10	CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do estabelecimento.
11	ESTABELECIMENTO	Nome do estabelecimento de saúde.
12	NATUREZA JURIDICA	Código que identifica a natureza jurídica do estabelecimento.

13	DESCRICAO NATUREZA JURIDICA	Descrição da natureza jurídica do estabelecimento.
14	GESTAO	Tipo de gestão do estabelecimento (federal, estadual, municipal).
15	SUS	Indica se o estabelecimento é vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Variável booleano.
16	RESIDENTE	Indica se o profissional é residente. Variável booleano.
17	PRECEPTOR	Indica se o profissional atua como preceptor. Variável booleano.
18	VÍNCULO ESTABELECIMENTO	Tipo de vínculo do profissional com o estabelecimento.
19	VÍNCULO EMPREGADOR	Tipo de vínculo do profissional com o empregador.
20	DETALHAMENTO DO VÍNCULO	Detalhamento adicional sobre o vínculo empregatício do profissional.
21	CH OUTROS	Carga horária semanal em outras atividades além da assistência ambulatorial e hospitalar.
22	CH AMB.	Carga horária semanal em atividades ambulatoriais.
23	CH HOSP.	Carga horária semanal em atividades hospitalares.

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

Foram realizados diversos esforços para acessar os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) de forma completa e confiável. No entanto, identificaram-se entraves, como a presença de dados mal estruturados, campos ausentes e discrepâncias em relação à base disponibilizada pelo DATASUS. Esse cenário motivou a adoção da plataforma ElastiCNES como solução principal.

O ElastiCNES é uma iniciativa que disponibiliza as informações do CNES em um ambiente otimizado para busca, análise e visualização, utilizando tecnologias de indexação e pesquisa de alta performance, como o Elasticsearch. Em termos práticos, trata-se de um repositório estruturado que consolida as informações dispersas do CNES, possibilitando consultas avançadas e acesso ágil aos dados. Com isso, viabiliza-se a padronização das bases e a atualização periódica das informações, o que facilita o trabalho de equipes de pesquisa e gestão.

Além de permitir buscas complexas (como filtros por categoria de estabelecimento, localização geográfica ou tipo de serviço), o ElastiCNES possibilita análises em larga escala em virtude de sua capacidade de indexação. Essa característica resulta em respostas mais rápidas e confiáveis, fornecendo subsídios para pesquisadores e gestores desenvolverem estudos baseados em evidências.

Após a integração das bases por meio do ElastiCNES, foram selecionados campos específicos que respondem às perguntas centrais do projeto de pesquisa. Esses campos incluem variáveis relacionadas ao estabelecimento (por exemplo, tipo de unidade, natureza jurídica, gestão) e ao profissional (nome, Cartão Nacional de Saúde, Código Brasileiro de Ocupações, carga horária, vínculo, entre outros). A listagem completa das variáveis, bem como suas descrições, encontra-se na seção a seguir, servindo de referência para as análises desenvolvidas.

Quadro 2 - Variáveis estabelecimentos CNES.

N	NOME DA VARIÁVEL	DESCRIÇÃO DA VARIÁVEL
1	dt_ano	Ano de referência ou ano da competência dos dados.
2	dt_comp	Mês/competência dos dados.
3	regiao	Região geográfica do estabelecimento (Norte, Nordeste, etc.).
4	uf	Unidade Federativa (sigla do estado) do estabelecimento.
5	ibge	Código do município segundo o IBGE.
6	municipio	Nome do município onde se localiza o estabelecimento.
7	cnes	Código do estabelecimento no CNES.
8	nome_fantasia	Nome fantasia do estabelecimento.
9	cnpj_mantenedora	CNPJ da mantenedora do estabelecimento.
10	cnpj	CNPJ do estabelecimento.
11	tipo_unidade	Tipo de unidade (hospitalar, ambulatorial, etc.).
12	subtipo_unidade	Subtipo de unidade, detalhando a categoria do estabelecimento.
13	natureza_juridica	Código da natureza jurídica do estabelecimento.
14	gestao	Tipo de gestão (federal, estadual, municipal).
15	profissional_nome	Nome do profissional de saúde.
16	profissional_cns	Número do Cartão Nacional de Saúde do profissional.
17	profissional_atende_sus	Indica se o profissional atende pelo SUS (booleano).
18	profissional_cbo	Código Brasileiro de Ocupações do profissional.
19	carga_horaria_hospitalar_sus	Carga horária semanal em atividades hospitalares pelo SUS.
20	carga_horaria_ambulatorial_sus	Carga horária semanal em atividades ambulatoriais pelo SUS.
21	carga_horaria_outros	Carga horária semanal em outras atividades.

22	profissional_vinculo	Tipo de vínculo do profissional com o estabelecimento.
23	equipe_ine	Identificação da equipe no CNES.
24	TIPO EQUIPE	Tipo da equipe (por exemplo, Equipe de Saúde da Família).
25	equipe_subtipo	Subtipo de equipe (eventual especificação dentro do tipo principal).
26	equipe_nome	Nome atribuído à equipe.
27	equipe_area	Área geográfica ou temática de atuação da equipe.
28	equipe_dt_ativacao	Data de ativação da equipe.
29	equipe_dt_desativacao	Data de desativação da equipe.
30	equipe_dt_entrada	Data de entrada do profissional na equipe.
31	equipe_dt_desligamento	Data de desligamento do profissional da equipe.
32	atendimento_prestado	Tipo de atendimento prestado pelo profissional ou estabelecimento.
33	nivel_atencao	Nível de atenção à saúde (primário, secundário, terciário).
34	convenio_sus	Indica se há convênio com o SUS (booleano).
35	telefone	Telefone de contato do estabelecimento.
36	logradouro	Logradouro do endereço do estabelecimento.
37	complemento	Informação complementar do endereço (sala, andar, etc.).

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A extração das tabelas de todos os estados brasileiros, relativas ao período de 2017 a 2022, forneceu um conjunto de dados mais amplo e completo em comparação à base inicial do DATASUS. Enquanto as primeiras variáveis contemplavam informações básicas sobre os estabelecimentos e profissionais, as novas variáveis listadas fornecem detalhes adicionais que permitem uma análise mais profunda dos níveis de atenção à saúde.

Alguns fatores que conferem maior poder explicativo às novas variáveis incluem:

Correlação entre Profissional e Estabelecimento: A inclusão de informações como tipo e subtipo de unidade, natureza jurídica, gestão e nível de atenção possibilita relacionar diretamente o profissional ao tipo de serviço prestado, bem como ao perfil da instituição onde atua.

Detalhamento da Carga Horária: Campos específicos sobre a carga horária hospitalar, ambulatorial e em outras atividades permitem identificar em que medida o profissional se

dedica a cada nível ou tipo de serviço. Esse detalhamento é essencial para compreender, por exemplo, como está distribuída a força de trabalho nos diferentes cenários de assistência.

Informações sobre Vínculo e Equipes: Variáveis que descrevem o tipo de vínculo do profissional, bem como a relação com equipes específicas (incluindo datas de ativação e desativação), ajudam a mapear com maior precisão a mobilidade e a permanência dos profissionais nas unidades de saúde.

Atualização e Confiabilidade dos Dados: A consolidação via ElastiCNES, aliada às extrações completas de múltiplos períodos, amplia a qualidade e a atualização das informações, superando limitações enfrentadas na base disponibilizada pelo DATASUS (como dados mal estruturados ou discrepâncias em algumas variáveis).

Facilidade de Filtro e Consulta Avançada: O ambiente otimizado do ElastiCNES viabiliza filtros complexos por localização, categoria de estabelecimento, tipo de serviço, entre outros. Essa flexibilidade de consulta se traduz em análises mais direcionadas e robustas, imprescindíveis para caracterizar o panorama dos níveis de atenção à saúde. Dessa forma, a adoção das novas variáveis do ElastiCNES permite tanto aprofundar a compreensão acerca da distribuição e atuação dos profissionais de enfermagem, quanto facilitar a avaliação e a tomada de decisões em políticas de saúde, especialmente no que diz respeito aos níveis primário, secundário e terciário de atenção.

É importante ressaltar as limitações inerentes ao processo de extração dos dados por meio da plataforma ElastiCNES. Em razão de restrições no volume de dados exportável, optou-se por uma estratégia de extração manual, segmentada por região. Em casos específicos — como nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, que possuem grande número de municípios e estabelecimentos — foi necessário efetuar extrações individuais por municípios, de modo a garantir que todas as informações fossem compiladas adequadamente.

Além disso, o processo de extração não se mostrou rápido, possivelmente em função de mecanismos complexos de busca e indexação do Elasticsearch, que podem demandar maior tempo para filtrar e disponibilizar grandes volumes de informações. Dessa forma, a estratégia de extração manual por segmentos foi adotada não apenas para contornar as limitações de volume, mas também para mitigar possíveis perdas de dados ou falhas decorrentes de consultas muito extensas.

3.3 Processo de transformação e carregamento dos dados

Para o tratamento dos dados, adotou-se a ferramenta *Power BI*, empregada tanto na criação de relacionamentos entre as tabelas quanto na organização dos dados em duas principais dimensões (profissionais e estabelecimentos). Essa abordagem possibilitou a separação entre tabelas de dimensão (que contêm atributos descritivos, como informações de profissionais e estabelecimentos) e tabelas de fato (focadas em registros de eventos ou medidas), facilitando a realização de análises exploratórias, a identificação de inconsistências e a correção de possíveis erros.

As transformações executadas foram, em grande parte, pontuais e envolveram sobretudo mudanças de tipo de dados (por exemplo, de texto para número) e o levantamento da quantidade de valores ausentes (*missing data*).

Constatou-se uma maior concentração de ausências nos seguintes atributos:

- equipe_subtipo
- equipe_nome
- equipe_area
- equipe_dt_ativacao
- equipe_dt_desativacao
- equipe_dt_entrada
- equipe_dt_desligamento
- atendimento_prestado
- nivel_atencao
- convenio_sus
- telefone
- logradouro
- complemento

Apesar disso, verificou-se que o campo “TIPO EQUIPE” é capaz de fornecer, de forma satisfatória, subsídios para responder a questões relacionadas à atenção primária à saúde, compensando, em parte, a ausência de dados em outros campos. Essa informação se mostrou relevante especialmente para identificar a participação de equipes que atuam na Estratégia Saúde da Família (ESF) e em outras modalidades de assistência primária.

Os dados, após serem tratados e padronizados, foram carregados em um modelo de dados no Power BI. Dessa maneira, foi possível criar relacionamentos entre dimensões (profissionais e estabelecimentos) e fatos (registro de vínculo, carga horária etc.). A capacidade de atualização incremental do Power BI permite que, a cada nova extração, as transformações sejam reproduzidas e o modelo seja atualizado, mantendo a consistência dos relatórios. A partir desse *load*, as análises exploratórias e estatísticas avançadas sobre a distribuição dos profissionais de enfermagem, a identificação de possíveis lacunas em cada nível de atenção e a relação entre oferta e demanda dos serviços de saúde puderam ser conduzidas de modo mais eficaz. Portanto, é correto considerar que boa parte das análises deriva do *load* efetuado no ambiente de *Business Intelligence* (BI).

3.4 Limitações e Recomendações para Uso dos Dados

Embora a adoção do ElastiCNES tenha mitigado muitas limitações, a presença de campos incompletos, discrepâncias em formatação e possíveis incoerências permanece sendo um desafio. Usuários devem analisar cuidadosamente a origem e a consistência dos dados antes de realizar inferências.

Tanto o CNES quanto o ElastiCNES sofrem atualizações periódicas. Assim, estudos que dependam de dados atualizados devem verificar a data de extração e considerar possíveis mudanças no intervalo temporal analisado.

Há restrições quanto ao volume de dados que podem ser extraídos do ElastiCNES, exigindo soluções segmentadas para garantir a completude da base.

Dados mal estruturados ou inconsistências pontuais podem impactar análises que demandam grande granularidade.

Devido a potenciais lacunas (*missings*) ou vínculos não atualizados entre profissionais e estabelecimentos, recomenda-se cautela ao estabelecer conclusões sobre a disponibilidade de recursos humanos e a organização dos serviços de saúde. Indicadores de qualidade (por exemplo, percentual de *missings* ou campos inconsistentes) devem ser calculados a cada atualização para monitorar a evolução da base.

Recomenda-se a implementação de scripts ou processos de verificação automática de consistência, como checagem de CNPJ e CNES duplicados, ou de correlação entre variáveis (ex.: `profissional_cns` e `profissional_nome`).

A adoção de uma estratégia estruturada de ETL (Extração, Transformação e *Loading*) sobre o CNES, aliada ao uso do ElastiCNES, possibilitou uma visão mais completa das informações

necessárias para a pesquisa em torno da enfermagem nos diferentes níveis de atenção à saúde. As recomendações apresentadas quanto à validação e ao controle de qualidade dos dados destacam a importância de se manter uma base confiável e atualizada, capaz de subsidiar decisões e políticas públicas.

Com isso, espera-se que esta nota técnica sirva de orientação para equipes interessadas em realizar estudos similares ou aprofundar análises acerca da força de trabalho em saúde e da estrutura dos estabelecimentos no âmbito do SUS.

3.5 Análises descritivas dos Dados Do ElastiCNES

No que diz respeito às análises descritivas, ressalta-se que diversas variáveis do ElastiCNES apresentam natureza predominantemente categórica, de modo que medidas como média, mediana e moda, bem como análises de dispersão (por exemplo, *boxplot*), não se mostram tão pertinentes. Em termos gerais, observou-se a ausência ou indisponibilidade de valores para algumas variáveis—como *equipe_dt_desativacao*, *atendimento_prestado*, *nivel_atencao*, *convenio_sus*, *telefone*, *logradouro* e *complemento*. Em parte, esses campos podem ter sido deixados em branco por conterem informações sensíveis, cujo detalhamento pode ser restringido pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A falta de registros na variável *nivel_atencao*, em particular, dificultou o trabalho da equipe de pesquisa, que precisou recorrer às variáveis *tipo de equipe* e *tipo de unidade* como “proxy” para definir o nível de atenção. Além disso, a variável *equipe_ine* apresentou quantidade considerável de valores nulos, razão pela qual não se recomenda seu uso em análises mais aprofundadas.

Por outro lado, as demais variáveis disponíveis demonstraram boa completude e consistência, podendo subsidiar adequadamente análises sobre a força de trabalho em saúde e a estrutura dos estabelecimentos no âmbito do SUS, desde que observadas as recomendações de verificação de qualidade e consistência descritas nesta Nota Técnica.

Quadro 3 - Análise descritiva 2017.

Tabela	Variável	Contagem de valores	Valores distintos	Contagem de nulos
201712	Nome da Origem	1043833	5	0
201712	dt_ano	1043833	1	0
201712	dt_comp	1043833	1	0
201712	regiao	1043833	5	0
201712	uf	1043833	27	0
201712	ibge	1043833	5571	0
201712	municipio	1043833	5288	0
201712	cnes	1043833	81382	0

201712	nome_fantasia	1043830	74086	3
201712	cnpj_mantenedora	1043833	6075	0
201712	cnpj	1043833	16777	0
201712	tipo_unidade	1043833	36	0
201712	subtipo_unidade	1043833	68	0
201712	natureza_juridica	1043833	3	0
201712	gestao	1043833	3	0
201712	profissional_nome	1043833	842750	0
201712	profissional_cns	1043823	889965	10
201712	profissional_atende_sus	1043833	2	0
201712	profissional_cbo	1043833	23	0
201712	carga_horaria_hospitalar_sus	1043833	99	0
201712	carga_horaria_ambulatorial_sus	1043833	92	0
201712	carga_horaria_outros	1043833	64	0
201712	profissional_vinculo	1043833	48	0
201712	equipe_ine	119357	47325	924476
201712	TIPO EQUIPE	1043833	49	0
201712	equipe_subtipo	1043833	3	0
201712	equipe_nome	119357	37321	924476
201712	equipe_area	119357	3203	924476
201712	equipe_dt_ativacao	119357	6078	924476
201712	equipe_dt_desativacao			1043833
201712	equipe_dt_entrada	119357	4617	924476
201712	equipe_dt_desligamento	265	103	1043568
201712	atendimento_prestado			1043833
201712	nivel_atencao			1043833
201712	convenio_sus			1043833
201712	telefone			1043833
201712	logradouro			1043833
201712	complemento			1043833

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

Quadro 4 - Análise descritiva 2018.

Tabela	Variável	Contagem de valores	Valores distintos	Contagem de nulos
201812	Nome da Origem	1097835	5	0
201812	dt_ano	1097835	1	0
201812	dt_comp	1097835	1	0
201812	regiao	1097835	5	0
201812	uf	1097835	27	0
201812	ibge	1097835	5568	0
201812	municipio	1097835	5286	0
201812	cnes	1097835	83775	0
201812	nome_fantasia	1097832	76236	3

201812	cnpj_mantenedora	1097835	6057	0
201812	cnpj	1097835	18051	0
201812	tipo_unidade	1097835	36	0
201812	subtipo_unidade	1097835	69	0
201812	natureza_juridica	1097835	3	0
201812	gestao	1097835	3	0
201812	profissional_nome	1097835	883880	0
201812	profissional_cns	1097825	933454	10
201812	profissional_atende_sus	1097835	2	0
201812	profissional_cbo	1097835	23	0
201812	carga_horaria_hospitalar_sus	1097835	99	0
201812	carga_horaria_ambulatorial_sus	1097835	99	0
201812	carga_horaria_outros	1097835	65	0
201812	profissional_vinculo	1097835	47	0
201812	equipe_ine	123996	48415	973839
201812	TIPO EQUIPE	1097835	48	0
201812	equipe_subtipo	1097835	3	0
201812	equipe_nome	123996	38246	973839
201812	equipe_area	123996	3234	973839
201812	equipe_dt_ativacao	123996	6318	973839
201812	equipe_dt_desativacao			1097835
201812	equipe_dt_entrada	123996	4755	973839
201812	equipe_dt_desligamento	364	120	1097471
201812	atendimento_prestado			1097835
201812	nivel_atencao			1097835
201812	convenio_sus			1097835
201812	telefone			1097835
201812	logradouro			1097835
201812	complemento			1097835

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

Quadro 5 - Análise descritiva 2019.

Tabela	Variável	Contagem de valores	Valores distintos	Contagem de nulos
201912	Nome da Origem	1147406	5	0
201912	dt_ano	1147406	1	0
201912	dt_comp	1147406	1	0
201912	regiao	1147406	5	0
201912	uf	1147406	27	0
201912	ibge	1147406	5570	0
201912	municipio	1147406	5288	0
201912	cnes	1147406	85464	0
201912	nome_fantasia	1147406	77666	0
201912	cnpj_mantenedora	1147406	6040	0

201912	cnpj	1147406	18965	0
201912	tipo_unidade	1147406	39	0
201912	subtipo_unidade	1147406	69	0
201912	natureza_juridica	1147406	3	0
201912	gestao	1147406	3	0
201912	profissional_nome	1147406	922508	0
201912	profissional_cns	1147390	974079	16
201912	profissional_atende_sus	1147406	2	0
201912	profissional_cbo	1147406	23	0
201912	carga_horaria_hospitalar_sus	1147406	83	0
201912	carga_horaria_ambulatorial_sus	1147406	87	0
201912	carga_horaria_outros	1147406	61	0
201912	profissional_vinculo	1147406	40	0
201912	equipe_ine	126823	49108	1020583
201912	TIPO EQUIPE	1147406	47	0
201912	equipe_subtipo	1147406	3	0
201912	equipe_nome	126823	38696	1020583
201912	equipe_area	126823	3259	1020583
201912	equipe_dt_ativacao	126823	6543	1020583
201912	equipe_dt_desativacao	2	1	1147404
201912	equipe_dt_entrada	126823	4920	1020583
201912	equipe_dt_desligamento	318	129	1147088
201912	atendimento_prestado			1147406
201912	nivel_atencao			1147406
201912	convenio_sus			1147406
201912	telefone			1147406
201912	logradouro			1147406
201912	complemento			1147406

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

Quadro 6 - Análise descritiva 2020.

Tabela	Variável	Contagem de valores	Valores distintos	Contagem de nulos
202012	Nome da Origem	1294131	5	0
202012	dt_ano	1294131	1	0
202012	dt_comp	1294131	1	0
202012	regiao	1294131	5	0
202012	uf	1294131	27	0
202012	ibge	1294131	5569	0
202012	municipio	1294131	5287	0
202012	cnes	1294131	88929	0
202012	nome_fantasia	1294130	80346	1
202012	cnpj_mantenedora	1294131	6041	0
202012	cnpj	1294131	19524	0

202012	tipo_unidade	1294131	39	0
202012	subtipo_unidade	1294131	69	0
202012	natureza_juridica	1294131	3	0
202012	gestao	1294131	3	0
202012	profissional_nome	1294131	1008301	0
202012	profissional_cns	1293482	1065256	649
202012	profissional_atende_sus	1294131	2	0
202012	profissional_cbo	1294131	23	0
202012	carga_horaria_hospitalar_sus	1294131	89	0
202012	carga_horaria_ambulatorial_sus	1294131	91	0
202012	carga_horaria_outros	1294131	64	0
202012	profissional_vinculo	1294131	31	0
202012	equipe_ine	148904	54248	1145227
202012	TIPO EQUIPE	1294131	18	0
202012	equipe_subtipo	1294131	3	0
202012	equipe_nome	148904	42655	1145227
202012	equipe_area	148904	3394	1145227
202012	equipe_dt_ativacao	148904	6818	1145227
202012	equipe_dt_desativacao			1294131
202012	equipe_dt_entrada	148904	5117	1145227
202012	equipe_dt_desligamento	1036	182	1293095
202012	atendimento_prestado			1294131
202012	nivel_atencao			1294131
202012	convenio_sus			1294131
202012	telefone			1294131
202012	logradouro			1294131
202012	complemento			1294131

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

Quadro 7 - Análise descritiva 2021.

Tabela	Variável	Contagem de valores	Valores distintos	Contagem de nulos
202112	Nome da Origem	1424943	5	0
202112	dt_ano	1424943	1	0
202112	dt_comp	1424943	1	0
202112	regiao	1424943	5	0
202112	uf	1424943	27	0
202112	ibge	1424943	5569	0
202112	municipio	1424943	5287	0
202112	cnes	1424943	93370	0
202112	nome_fantasia	1424938	84187	5
202112	cnpj_mantenedora	1424943	6060	0
202112	cnpj	1424943	22152	0

202112	tipo_unidade	1424943	39	0
202112	subtipo_unidade	1424943	68	0
202112	natureza_juridica	1424943	3	0
202112	gestao	1424942	3	1
202112	profissional_nome	1424943	1091752	0
202112	profissional_cns	1424943	1155500	0
202112	profissional_atende_sus	1424943	2	0
202112	profissional_cbo	1424943	23	0
202112	carga_horaria_hospitalar_sus	1424943	93	0
202112	carga_horaria_ambulatorial_sus	1424943	94	0
202112	carga_horaria_outros	1424943	64	0
202112	profissional_vinculo	1424943	31	0
202112	equipe_ine	164101	57195	1260842
202112	TIPO EQUIPE	1424943	13	0
202112	equipe_subtipo	1424943	1	0
202112	equipe_nome	164101	45212	1260842
202112	equipe_area	164101	3492	1260842
202112	equipe_dt_ativacao	164101	7096	1260842
202112	equipe_dt_desativacao			1424943
202112	equipe_dt_entrada	164101	5240	1260842
202112	equipe_dt_desligamento	452	166	1424491
202112	atendimento_prestado			1424943
202112	nivel_atencao			1424943
202112	convenio_sus			1424943
202112	telefone			1424943
202112	logradouro			1424943
202112	complemento			1424943

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

Quadro 8 - Análise descritiva 2022.

Tabela	Variável	Contagem de valores	Valores distintos	Contagem de nulos
202212	Nome da Origem	1474851	6	0
202212	dt_ano	1474851	1	0
202212	dt_comp	1474851	1	0
202212	regiao	1474851	5	0
202212	uf	1474851	27	0
202212	ibge	1474851	5569	0
202212	municipio	1474851	5287	0
202212	cnes	1474851	96145	0
202212	nome_fantasia	1474841	86654	10
202212	cnpj_mantenedora	1474851	6062	0
202212	cnpj	1474851	23820	0
202212	tipo_unidade	1474851	38	0

202212	subtipo_unidade	1474851	67	0
202212	natureza_juridica	1474851	3	0
202212	gestao	1474851	3	0
202212	profissional_nome	1474851	1130261	0
202212	profissional_cns	1474851	1196011	0
202212	profissional_atende_sus	1474851	2	0
202212	profissional_cbo	1474851	23	0
202212	carga_horaria_hospitalar_sus	1474851	93	0
202212	carga_horaria_ambulatorial_sus	1474851	91	0
202212	carga_horaria_outros	1474851	66	0
202212	profissional_vinculo	1474851	32	0
202212	equipe_ine	177536	59201	1297315
202212	TIPO EQUIPE	1474851	13	0
202212	equipe_subtipo	1474851	1	0
202212	equipe_nome	177536	46846	1297315
202212	equipe_area	177536	3572	1297315
202212	equipe_dt_ativacao	177536	7354	1297315
202212	equipe_dt_desativacao			1474851
202212	equipe_dt_entrada	177536	5421	1297315
202212	equipe_dt_desligamento	506	178	1474345
202212	atendimento_prestado			1474851
202212	nivel_atencao			1474851
202212	convenio_sus			1474851
202212	telefone			1474851
202212	logradouro			1474851
202212	complemento			1474851

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

Após a coleta, os dados foram organizados e tabulados utilizando o Microsoft Excel 2023, software que também foi empregado para a realização das análises descritivas. A análise da relação entre as variáveis foi conduzida por meio de estatísticas descritivas, com o objetivo de identificar padrões e relações entre as características analisadas.

As variáveis consideradas para este estudo são as seguintes:

- **UF** (Unidade Federativa),
- **Região** (Região do País),
- **IBGE** (código do município),
- **Município**,
- **Tipo de Unidade**,

- **Natureza Jurídica,**
- **Profissional CBO** (Classificação Brasileira de Ocupações).

A análise detalhada do município e seu respectivo código do IBGE possibilitou a criação da variável “Tipo de Município”, a qual foi categorizada em duas classes: **Capital** e **Interior**, conforme a classificação geográfica dos municípios brasileiros.

A variável “Profissional_CBO” foi tratada por meio de categorização, conforme o Quadro 9 a seguir, no qual foram agrupados os profissionais de saúde de acordo com a sua função e especialização, para facilitar a análise dos dados.

Quadro 9 - Categorias existentes na variável “Profissional_CBO” e a respectiva categorização para análise de dados.

Variável	Categorização
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Auxiliar de Enfermagem
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	Auxiliar de Enfermagem
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	Auxiliar de Enfermagem
ENFERMEIRO	Enfermeiro
ENFERMEIRO AUDITOR	Enfermeiro
ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	Enfermeiro
ENFERMEIRO DE BORDO	Enfermeiro
ENFERMEIRO DE CENTRO CIRURGICO	Enfermeiro
ENFERMEIRO DE TERAPIA INTENSIVA	Enfermeiro
ENFERMEIRO DO TRABALHO	Enfermeiro
ENFERMEIRO NEFROLOGISTA	Enfermeiro
ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA	Enfermeiro
ENFERMEIRO OBSTETRICO	Enfermeiro
ENFERMEIRO PSIQUIATRICO	Enfermeiro
ENFERMEIRO PUERICULTOR E PEDIATRICO	Enfermeiro
ENFERMEIRO SANITARISTA	Enfermeiro
TECNICO DE ENFERMAGEM	Técnico em Enfermagem
TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	Técnico em Enfermagem
TECNICO DE ENFERMAGEM DE TERAPIA INTENSIVA	Técnico em Enfermagem
TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	Técnico em Enfermagem
TECNICO DE ENFERMAGEM PSIQUIATRICA	Técnico em Enfermagem

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) pode revelar a identificação das especialidades na área de enfermagem, detalhando as diversas funções e atribuições dos profissionais. Por exemplo, a CBO 2235-05 refere-se ao "Enfermeiro", enquanto a CBO 2235-45 especifica o "Enfermeiro obstétrico", evidenciando diferentes áreas de atuação dentro da profissão. A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que regulamenta o exercício profissional da enfermagem, estabelece em seu Artigo 11 as atividades privativas do enfermeiro, incluindo a direção de órgãos de enfermagem e a consultoria, entre outras. Complementando essa legislação, a Resolução Cofen nº 581/2018 atualiza os procedimentos para registro de títulos de pós-graduação e aprova uma lista de especialidades reconhecidas, como Enfermagem em Saúde Coletiva, Enfermagem Obstétrica e Enfermagem em Terapia Intensiva, entre outras. Assim, a CBO, alinhada à legislação vigente e às resoluções do Cofen, reflete as especialidades da enfermagem, orientando a prática profissional e o reconhecimento das diversas áreas de atuação.

A variável "Tipo_Unidade" foi classificada conforme o Quadro 10, com base nos tipos de unidades de saúde e suas respectivas atribuições dentro do sistema de saúde público brasileiro. A classificação das unidades de saúde nos níveis de atenção primária, secundária e terciária no Brasil é estabelecida pela Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, do Ministério da Saúde. Esta portaria define as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estruturando os serviços de saúde em diferentes níveis de complexidade para garantir um atendimento integral e eficiente à população.

Desta forma, cada unidade foi associada a um nível de complexidade no atendimento, que pode variar entre Atenção Primária, Secundária e Terciária, além de categorias extras como "Outros" para aquelas unidades com funções específicas.

Quadro 10 - Categorias da variável "Tipo_Unidade" e a categorização para análise de dados.

Tipo_unidade	Tipo de Unidade Categorizado
05 HOSPITAL GERAL	Atenção terciária
07 HOSPITAL ESPECIALIZADO	Atenção terciária
68 CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	Outros
02 CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	Atenção Primária
36 CLÍNICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	Atenção secundária
70 CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	Atenção secundária
04 POLICLINICA	Atenção secundária
73 PRONTO ATENDIMENTO	Atenção secundária
42 UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRÉ-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA	Atenção secundária
81 CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO	Outros
39 UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	Atenção secundária

50 UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	Outros
01 POSTO DE SAUDE	Atenção Primária
20 PRONTO SOCORRO GERAL	Atenção terciária
77 SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO (HOME CARE)	Atenção secundária
69 CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA	Outros
76 CENTRAL DE REGULACAO MÉDICA DAS URGENCIAS	Outros
15 UNIDADE MISTA	Atenção secundária
72 UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA	Atenção Primária
22 CONSULTORIO ISOLADO	Outros
62 HOSPITAL/DIA - ISOLADO	Atenção terciária
60 COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSAO DE TRABALHADORES NA SAUDE	Outros
61 CENTRO DE PARTO NORMAL - ISOLADO	Atenção terciária
75 TELESSAUDE	Outros
40 UNIDADE MOVEL TERRESTRE	Atenção secundária
43 FARMACIA	Outros
82 CENTRAL DE NOTIFICACAO, CAPTACAO E DISTRIB DE ORGAOS ESTADUAL	Outros
74 POLO ACADEMIA DA SAUDE	Atenção Primária
71 CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	Atenção secundária
80 LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA	Outros
67 LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA LACEN	Outros
32 UNIDADE MOVEL FLUVIAL	Atenção Primária
21 PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO	Atenção terciária
83 POLO DE PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PROMOCAO DA SAUDE	Outros
78 UNIDADE DE ATENCAO EM REGIME RESIDENCIAL	Atenção secundária
79 OFICINA ORTOPEDICA	Atenção secundária
85 CENTRO DE IMUNIZACAO	Outros
84 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	Outros
64 CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE	Outros

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

O quadro apresentado descreve as categorias da variável “Tipo_Unidade” e sua respectiva categorização dentro dos níveis de atenção à saúde (Primária, Secundária, Terciária) e a classificação “Outros” para as unidades que não se encaixam nas categorias principais. A seguir, será explicado o porquê de algumas unidades estarem classificadas como "Outros", além de fornecer uma breve explicação sobre cada tipo de unidade.

Classificação dos Tipos de Unidade de Saúde

1. Atenção Primária:

- Centro de Saúde/Unidade Básica (Tipo 02)

- Posto de Saúde (Tipo 01)
- Unidade de Atenção à Saúde Indígena (Tipo 72)
- Polo Academia da Saúde (Tipo 74)
- Unidade Móvel Fluvial (Tipo 32)

Atenção primária é o primeiro nível de contato do indivíduo com o sistema de saúde. As unidades de saúde que se encaixam nesta categoria são aquelas que oferecem serviços gerais de saúde, incluindo prevenção, diagnóstico inicial, acompanhamento de doenças crônicas e promoção da saúde. As unidades básicas como postos de saúde e centros de saúde/unidades básicas são exemplos típicos de unidades de atenção primária, onde o foco é o cuidado continuado e o primeiro ponto de contato da população com o sistema de saúde.

2. Atenção Secundária:

- Clínica/Centro de Especialidade (Tipo 36)
- Centro de Atenção Psicossocial (Tipo 70)
- Policlínica (Tipo 04)
- Pronto Atendimento (Tipo 73)
- Unidade de Apoio Diagnóstico e Terapia (SADT Isolado) (Tipo 39)
- Serviço de Atenção Domiciliar Isolado (Home Care) (Tipo 77)
- Unidade Mista (Tipo 15)
- Centro de Apoio à Saúde da Família (Tipo 71)
- Unidade de Atenção em Regime Residencial (Tipo 78)
- Oficina Ortopédica (Tipo 79)

A atenção secundária está relacionada ao atendimento especializado que ocorre após a avaliação na atenção primária. Unidades como policlínicas, pronto atendimentos, centros de especialidade e unidades de apoio diagnóstico e terapia oferecem tratamentos mais especializados, como consultas com especialistas e exames complementares. Além disso, serviços de atenção domiciliar (*Home Care*) e unidades mistas entram na atenção secundária, pois são voltados para o atendimento de necessidades mais complexas, porém ainda não em um nível terciário.

3. Atenção Terciária:

- Hospital Geral (Tipo 05)
- Hospital Especializado (Tipo 07)
- Pronto Socorro Geral (Tipo 20)
- Hospital/Dia - Isolado (Tipo 62)
- Centro de Parto Normal - Isolado (Tipo 61)
- Pronto Socorro Especializado (Tipo 21)

A atenção terciária envolve cuidados médicos especializados e complexos, normalmente em hospitais ou unidades altamente especializadas. São os casos que exigem internações prolongadas ou intervenções cirúrgicas complexas, como em hospitais gerais, hospitais especializados, prontos socorros gerais e especializados, além de unidades que oferecem cuidados de alta complexidade, como os centros de parto normal e hospitais/dia.

Classificação "Outros":

As unidades classificadas como "Outros" são, em sua maioria, unidades de apoio, gestão e serviços especializados que não realizam atendimentos diretos de saúde, mas têm papel crucial na infraestrutura do sistema de saúde como um todo. Elas podem estar ligadas à gestão de serviços, apoio diagnóstico, regulação de atendimentos, vigilância em saúde, promoção de saúde e distribuição de recursos, entre outras funções. Essas unidades são essenciais para o funcionamento e a organização do sistema de saúde, mas seu papel não está diretamente ligado à prestação de cuidados médicos regulares aos pacientes.

A categoria "Outros" também abrange unidades que prestam serviços especializados ou altamente focados, que não têm a amplitude de um hospital, clínica ou unidade básica de saúde. As funções que essas unidades desempenham são complementares, mas igualmente essenciais para garantir a qualidade, organização e acessibilidade no atendimento à saúde pública.

1. Central de Gestão em Saúde (Tipo 68):

- Unidades voltadas para a gestão e regulação da saúde, sem prestar diretamente cuidados clínicos ou hospitalares.

2. Central de Regulação do Acesso (Tipo 81):

- Envolve regulação do acesso aos serviços de saúde, como triagem e encaminhamento para outras unidades, mas não oferece atendimentos diretos.

3. Unidade de Vigilância em Saúde (Tipo 50):

- Responsável por vigilância epidemiológica e sanitária, realizando monitoramento de doenças, prevenção e controle, sem envolvimento direto em consultas ou tratamentos.

4. Centro de Atenção Hemoterapia e/ou Hematológica (Tipo 69):

- Unidades específicas para tratamentos relacionados ao sangue e hemoterapia, que não se enquadram diretamente nos níveis de atenção à saúde.

5. Central de Regulação Médica das Urgências (Tipo 76):

- Funciona como central de regulação de urgências e não é um local de atendimento direto a pacientes, mas sim de coordenação e direcionamento.

6. Consultório Isolado (Tipo 22):

- Consultórios isolados ou unidades pequenas sem a característica de um centro de saúde ou posto de saúde, muitas vezes focados em atendimentos pontuais e não contínuos.

7. Cooperativa ou Empresa de Cessão de Trabalhadores na Saúde (Tipo 60):

- Refere-se a empresas de trabalho temporário ou cooperativas de profissionais de saúde, sem envolvimento direto na prestação contínua de serviços de saúde a pacientes.

8. Telemedicina (Tipo 75):

- Telemedicina é um serviço de saúde prestado remotamente e, portanto, não se encaixa diretamente nos níveis tradicionais de atenção.

9. Unidade de Apoio à Saúde Pública (Tipo 80 e 67):

- Estas unidades desempenham funções de apoio à saúde pública, como laboratórios e centros de controle de doenças, sem fornecer tratamentos diretos.

10. Outras Unidades e Serviços Específicos (Tipos 43, 82, 83, 84):

- Farmácias, centros de notificação de órgãos, promoção de saúde, centros de prevenção de doenças são serviços complementares que atuam em áreas de suporte ao sistema de saúde, e não em atendimentos médicos diretos.

As unidades classificadas como "Outros" são aquelas que não se inserem nas categorias tradicionais de atenção primária, secundária ou terciária. Elas desempenham papéis importantes no apoio à gestão e infraestrutura do sistema de saúde, como a gestão e regulação de serviços, vigilância em saúde, telemedicina, laboratórios de saúde pública e outros serviços especializados. Essas unidades, embora essenciais para a saúde pública, não prestam

atendimento clínico ou hospitalar diretamente aos pacientes, o que justifica a separação da categorização.

4 RESULTADOS – ANÁLISE GERAL: REGIÕES E NÍVEIS DE ATENÇÃO

4.1 Evolução Geral e Total

O total de postos de trabalho aumentou em todos os níveis de atenção, com destaque para a **Atenção Terciária**, que apresentou o maior crescimento absoluto, subindo de 635.838 postos em 2017 para 899.926 em 2022 (crescimento de 41%). A **Atenção Primária** também teve uma evolução significativa, crescendo de 204.704 para 285.145 postos no mesmo período (39,2%). Por outro lado, o nível de atenção classificado como "Outros" registrou o menor número absoluto de postos e um crescimento mais tímido, de 31.708 para 51.148 postos (61%).

4.1.1 Atenção Primária

A **Região Sudeste** concentrou a maior parte dos postos na Atenção Primária (36,9% do total em 2022), com aumento de 32,4% no período. A **Região Nordeste** teve o maior crescimento absoluto, adicionando mais de 24.000 postos em cinco anos, o que reflete esforços de expansão da atenção básica em áreas menos estruturadas. Na **Região Norte**, houve crescimento percentual expressivo (46,8%), embora ainda concentre o menor número de postos (29.680 em 2022).

4.1.2 Atenção Secundária

Apesar de um crescimento moderado entre 2017 e 2021, o total de postos de trabalho **diminuiu levemente em 2022** (de 238.827 para 238.641), indicando possível redistribuição ou priorização de outros níveis de atenção. A **Região Sudeste** concentrou a maior parte dos postos (46,8% em 2022), apresentando um crescimento estável de 42,2% no período. As regiões **Centro-Oeste** (62,5%) e **Sul** (51,8%) apresentaram crescimentos proporcionais acima da média nacional, indicando esforços de fortalecimento da atenção secundária.

4.1.3 Atenção Terciária

A **Atenção Terciária** mostrou o maior crescimento absoluto e percentual em todas as regiões, destacando-se como o principal foco de expansão da força de trabalho. A **Região Sudeste** concentrou 48,6% do total de postos em 2022, com aumento absoluto de mais de 109.000 postos desde 2017. O crescimento no **Nordeste** (54,4%) foi marcante, com a inclusão de mais de 71.000 postos no período, refletindo maior investimento em hospitais e serviços especializados. A **Região Norte** apresentou a menor concentração de postos na Atenção Terciária (6,5% do total em 2022), mas ainda assim teve crescimento percentual expressivo (48%).

4.1.4 Outros Níveis de Atenção

Este nível apresentou o menor crescimento absoluto e proporcional no período, representando apenas 5,3% do total de postos em 2022. O **Sudeste** liderou em números absolutos, com 15.657 postos em 2022 (30,6% do total desse nível), seguido pelo **Nordeste** (29%). A **Região Sul** apresentou o maior crescimento percentual (103%), refletindo maior diversificação de funções, como gestão, ensino e pesquisa.

4.2 Força de Trabalho de Enfermagem, Níveis Assistenciais e Disparidades Regionais

A **Região Sudeste** concentrou o maior número de postos em todos os níveis de atenção, evidenciando sua maior capacidade econômica e infraestrutura.

As **Regiões Norte e Centro-Oeste** mostraram os menores números absolutos, mas os maiores crescimentos proporcionais em alguns níveis, destacando esforços para reduzir desigualdades regionais.

Majoritariamente, o foco de investimento na expansão da Rede de Atenção à Saúde foca na expansão da Atenção Primária. Isso é constatado desde a criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde em 1991. Destacam-se a transformação do então Programa de Saúde da Família, este criado em 1994, em Estratégia de Saúde da Família em 2006 (Hone *et al.*, 2020); e a criação do Programa Mais Médicos (Santos *et al.*, 2017).

Entretanto, sabe-se também do investimento na atenção terciária especialmente em condições cardiovasculares (De Oliveira *et al.*, 2019) e da abertura significativa para o capital estrangeiro no setor de saúde brasileiro, especialmente após 2015, o que incluiu hospitais e serviços de saúde (Scheffer & Souza, 2022). A expansão do setor privado, especialmente em cuidados especializados, pode comprometer a universalidade e a equidade do sistema de saúde brasileiro.

A Tabela 1 descreve a distribuição dos postos de trabalho da enfermagem por níveis de atenção nas regiões do Brasil entre 2017 e 2022. No nível primário, o Sudeste é a região com maior número absoluto de enfermeiros, embora sua participação relativa tenha diminuído ligeiramente ao longo do período, passando de 39,3% para 37,4%. O Nordeste, por outro lado, experimentou um crescimento contínuo, consolidando-se como a segunda maior região em termos de postos de trabalho nesse nível. A participação do Norte, Centro-Oeste e Sul permaneceu relativamente estável, com o Sul mostrando um leve aumento na proporção de postos.

No nível secundário, o Sudeste também se manteve dominante, representando 45,7% dos postos em 2017 e 46,8% em 2022. A região Nordeste teve um aumento absoluto no número de postos, mas sua participação relativa caiu de 25,7% para 22,3%, refletindo uma desaceleração no crescimento em comparação com outras regiões. As regiões Centro-Oeste, Norte e Sul apresentaram crescimento modesto, com destaque para o Centro-Oeste, que aumentou sua participação de 7,9% para 9,2%. No nível terciário, o Sudeste continua sendo a região de maior concentração, embora sua participação tenha diminuído de 51,7% para 48,6% ao longo do período. O Nordeste viu um aumento considerável, passando de 20,7% para 22,5%, enquanto as demais regiões, como o Norte e o Sul, observaram crescimento consistente no número absoluto de postos, mantendo uma distribuição relativamente estável em termos percentuais. No nível "outros", o Sudeste ainda é a região com maior número de postos, mas a participação relativa diminuiu de 31,8% para 30,6%. O Nordeste e o Centro-Oeste aumentaram sua participação nesse nível, com o Nordeste indo de 27,8% para 29,0%. A região Norte, por sua vez, viu uma queda.

Tabela 1- Descrição dos postos de trabalho da enfermagem por níveis de atenção e regiões do Brasil.

Nível de Atenção	Região	2017	2017 (%)	2018	2018 (%)	2019	2019 (%)	2020	2020 (%)	2021	2021 (%)	2022	2022 (%)
Primária	CENTRO-OESTE	14.857	7.3%	15.07	7.2%	15.529	7.2%	17.377	7.1%	18.568	7.0%	20.269	7.1%
	NORDESTE	55.635	27.2%	56.931	27.1%	58.45	27.1%	65.322	26.6%	70.787	26.7%	79.87	28.0%
	NORTE	20.193	9.9%	22.123	10.5%	22.799	10.6%	26.569	10.8%	28.039	10.6%	29.678	10.4%
	SUDESTE	80.489	39.3%	81.645	38.9%	83.31	38.7%	93.336	38.1%	100.082	37.8%	106.545	37.4%
	SUL	33.506	16.4%	34.061	16.2%	35.336	16.4%	42.596	17.4%	47.3	17.9%	48.69	17.1%
Total		204.68	100.0%	209.83	100.0%	215.424	100.0%	245.2	100.0%	264.776	100.0%	285.052	100.0%
Secundária	CENTRO-OESTE	13.556	7.9%	15.383	8.4%	17.347	9.0%	18.736	8.7%	21.211	8.9%	22.024	9.2%
	NORDESTE	44.016	25.7%	46.77	25.5%	47.768	24.7%	53.76	24.9%	58.465	24.5%	53.299	22.3%
	NORTE	11.153	6.5%	12.071	6.6%	12.34	6.4%	13.506	6.3%	14.886	6.2%	14.629	6.1%
	SUDESTE	78.445	45.7%	83.055	45.2%	87.558	45.3%	97.691	45.3%	107.966	45.2%	111.605	46.8%
	SUL	24.391	14.2%	26.446	14.4%	28.269	14.6%	32.153	14.9%	36.299	15.2%	37.021	15.5%
Total		171.565	100.0%	183.725	100.0%	193.282	100.0%	215.846	100.0%	238.827	100.0%	238.578	100.0%
Terciária	CENTRO-OESTE	44.588	7.0%	48.626	7.3%	53.332	7.6%	60.153	7.6%	69.089	7.9%	72.785	8.1%
	NORDESTE	131.351	20.7%	139.614	20.8%	149.186	21.3%	172.172	21.7%	192.938	22.1%	202.827	22.5%
	NORTE	39.604	6.2%	42.394	6.3%	43.198	6.2%	51.486	6.5%	55.922	6.4%	58.642	6.5%
	SUDESTE	328.442	51.7%	343.073	51.2%	354.237	50.6%	393.715	49.7%	429.703	49.3%	437.547	48.6%
	SUL	91.736	14.4%	95.969	14.3%	100.705	14.4%	114.25	14.4%	124.142	14.2%	127.796	14.2%

Total		635.721	100.0%	669.676	100.0%	700.658	100.0%	791.776	100.0%	871.794	100.0%	899.597	100.0%
	CENTRO-OESTE	3.138	9.9%	3.436	10.0%	3.532	9.3%	3.798	9.3%	4.425	9.0%	4.714	9.2%
	NORDESTE	8.819	27.8%	9.634	28.0%	11.483	30.4%	11.906	29.0%	14.113	28.7%	14.853	29.0%
Outros	NORTE	4.706	14.8%	5.223	15.2%	5.41	14.3%	6.203	15.1%	6.878	14.0%	5.849	11.4%
	SUDESTE	10.077	31.8%	10.697	31.1%	11.498	30.4%	12.225	29.8%	14.296	29.1%	15.656	30.6%
	SUL	4.964	15.7%	5.406	15.7%	5.869	15.5%	6.919	16.9%	9.457	19.2%	10.067	19.7%
Total		31.704	100.0%	34.396	100.0%	37.792	100.0%	41.051	100.0%	49.169	100.0%	51.139	100.0%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

Unidades Federativas (UF) e Níveis de Atenção

A Tabela 2 descreve a distribuição dos postos de trabalho da Enfermagem na Atenção Primária no Brasil, entre 2017 e 2022, por Unidade Federativa. Ao longo do período, o número total de postos aumentou significativamente, de 204.680 em 2017 para 285.145 em 2022, refletindo um crescimento contínuo de cerca de 39%. As unidades federativas com os maiores aumentos absolutos foram São Paulo (SP), Minas Gerais (MG), e Bahia (BA), responsáveis por grandes parcelas do crescimento nacional. Em termos percentuais, destaca-se a estabilidade nas proporções das regiões, com SP, MG e BA dominando o total nacional, enquanto estados como Acre (AC) e Rondônia (RO) mantiveram uma participação constante e menor ao longo dos anos. Observa-se também que alguns estados, como o Ceará (CE) e o Maranhão (MA), apresentaram crescimento constante, enquanto outros, como o Rio de Janeiro (RJ), tiveram leve queda na porcentagem de postos ao longo do período.

Tabela 2 - Distribuição de Postos de trabalho da Enfermagem por Unidade Federativa na Atenção Primária.

UF	2017	2017 (%)	2018	2018 (%)	2019	2019 (%)	2020	2020 (%)	2021	2021 (%)	2022	2022 (%)
AC	1037	0,5%	1078	0,5%	1073	0,5%	1201	0,5%	1257	0,5%	1421	0,5%
AL	3531	1,7%	3699	1,8%	3752	1,7%	4351	1,8%	4641	1,8%	5606	2,0%
AM	4325	2,1%	5103	2,4%	5477	2,5%	6558	2,7%	6768	2,6%	6746	2,4%
AP	1128	0,6%	1687	0,8%	1541	0,7%	2115	0,9%	2126	0,8%	2555	0,9%
BA	14631	7,1%	15232	7,3%	15934	7,4%	17889	7,3%	18554	7,0%	19720	6,9%
CE	8524	4,2%	8493	4,0%	8682	4,0%	9666	3,9%	11160	4,2%	11667	4,1%
DF	2407	1,2%	2335	1,1%	2401	1,1%	2635	1,1%	2864	1,1%	3336	1,2%
ES	3600	1,8%	3707	1,8%	4078	1,9%	4376	1,8%	4522	1,7%	4919	1,7%
GO	5824	2,8%	5936	2,8%	6173	2,9%	6828	2,8%	7360	2,8%	8126	2,8%
MA	7167	3,5%	7333	3,5%	7401	3,4%	8114	3,3%	9100	3,4%	10305	3,6%
MG	24884	12,2%	25200	12,0%	26233	12,2%	30359	12,4%	32273	12,2%	33623	11,8%
MS	2772	1,4%	2892	1,4%	2961	1,4%	3208	1,3%	3324	1,3%	3458	1,2%
MT	3854	1,9%	3907	1,9%	3994	1,9%	4706	1,9%	5020	1,9%	5349	1,9%
PA	8193	4,0%	8473	4,0%	8821	4,1%	9880	4,0%	10846	4,1%	11208	3,9%
PB	4258	2,1%	4307	2,1%	4392	2,0%	4940	2,0%	5207	2,0%	5796	2,0%
PE	6518	3,2%	6736	3,2%	6809	3,2%	7436	3,0%	8248	3,1%	9994	3,5%
PI	4592	2,2%	4695	2,2%	4775	2,2%	5393	2,2%	5775	2,2%	6958	2,4%
PR	13518	6,6%	13528	6,4%	13733	6,4%	15955	6,5%	17904	6,8%	18492	6,5%
RJ	12080	5,9%	12079	5,8%	11554	5,4%	12724	5,2%	13116	5,0%	14311	5,0%
RN	3818	1,9%	3753	1,8%	3878	1,8%	4334	1,8%	4704	1,8%	6048	2,1%
RO	1758	0,9%	1766	0,8%	1804	0,8%	2085	0,9%	2059	0,8%	2408	0,8%
RR	971	0,5%	1165	0,6%	1074	0,5%	1355	0,6%	1469	0,6%	1739	0,6%
RS	11462	5,6%	11666	5,6%	12110	5,6%	14279	5,8%	15492	5,9%	16797	5,9%
SC	8526	4,2%	8868	4,2%	9493	4,4%	12362	5,0%	13904	5,3%	13401	4,7%
SE	2596	1,3%	2682	1,3%	2827	1,3%	3199	1,3%	3398	1,3%	3777	1,3%
SP	39925	19,5%	40659	19,4%	41445	19,2%	45877	18,7%	50171	18,9%	53692	18,8%
TO	2781	1,4%	2851	1,4%	3009	1,4%	3375	1,4%	3514	1,3%	3601	1,3%
Total	204680	100,0%	209865	100,0%	215424	100,0%	245200	100,0%	264776	100,0%	285145	100,0%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A Tabela 3 descreve a distribuição dos postos de trabalho da Enfermagem na Atenção Secundária no Brasil entre 2017 e 2022. Ao longo deste período, o número total de postos cresceu de 171.561 em 2017 para 238.578 em 2022, representando um aumento expressivo de cerca de 39%. São Paulo (SP) continua a ser o estado com a maior proporção de postos, chegando a 24,9% em 2022. Outros estados, como Minas Gerais (MG) e Rio de Janeiro (RJ), mantiveram sua participação significativa, mas observou-se uma redução na porcentagem de postos de estados como Pernambuco (PE) e Rio Grande do Norte (RN). Em termos absolutos, BA, PR e GO apresentaram os maiores aumentos ao longo dos anos, enquanto estados como Piauí (PI) tiveram uma diminuição notável no número de postos, especialmente em 2022.

Tabela 3 - Distribuição de Postos de trabalho da Enfermagem por Unidade Federativa na Atenção Secundária.

UF	2017	2017 (%)	2018	2018 (%)	2019	2019 (%)	2020	2020 (%)	2021	2021 (%)	2022	2022 (%)
AC	716	0,4%	689	0,4%	755	0,4%	793	0,4%	793	0,3%	699	0,3%
AL	2462	1,4%	2764	1,5%	2969	1,5%	3156	1,5%	3584	1,5%	3234	1,4%
AM	2450	1,4%	2945	1,6%	2946	1,5%	3155	1,5%	3222	1,3%	3355	1,4%
AP	575	0,3%	678	0,4%	736	0,4%	810	0,4%	1040	0,4%	874	0,4%
BA	10516	6,1%	11620	6,3%	12071	6,2%	13748	6,4%	14703	6,2%	14932	6,3%
CE	4989	2,9%	5451	3,0%	6129	3,2%	7324	3,4%	7556	3,2%	7953	3,3%
DF	2604	1,5%	3114	1,7%	4100	2,1%	4276	2,0%	4983	2,1%	5376	2,3%
ES	3432	2,0%	3733	2,0%	3863	2,0%	4256	2,0%	4786	2,0%	4716	2,0%
GO	5412	3,2%	6072	3,3%	6682	3,5%	7385	3,4%	8298	3,5%	8984	3,8%
MA	4843	2,8%	5052	2,7%	5135	2,7%	5600	2,6%	5978	2,5%	5854	2,5%
MG	17807	10,4%	18659	10,2%	20028	10,4%	22561	10,5%	24209	10,1%	23797	10,0%
MS	2870	1,7%	3301	1,8%	3482	1,8%	3627	1,7%	3837	1,6%	3465	1,5%
MT	2670	1,6%	2896	1,6%	3083	1,6%	3448	1,6%	4093	1,7%	4199	1,8%
PA	4037	2,4%	4294	2,3%	4277	2,2%	4979	2,3%	5554	2,3%	5757	2,4%
PB	4082	2,4%	4221	2,3%	4309	2,2%	4887	2,3%	5623	2,4%	5209	2,2%
PE	9712	5,7%	9877	5,4%	9057	4,7%	10453	4,8%	11689	4,9%	8693	3,6%
PI	2724	1,6%	2845	1,5%	2931	1,5%	2998	1,4%	3200	1,3%	2279	1,0%
PR	9226	5,4%	10112	5,5%	10722	5,5%	12291	5,7%	14396	6,0%	14632	6,1%
RJ	17072	10,0%	18116	9,9%	17253	8,9%	19979	9,3%	22307	9,3%	23735	9,9%
RN	3204	1,9%	3380	1,8%	3359	1,7%	3649	1,7%	3907	1,6%	2929	1,2%
RO	1498	0,9%	1512	0,8%	1548	0,8%	1442	0,7%	1774	0,7%	1554	0,7%
RR	826	0,5%	837	0,5%	912	0,5%	994	0,5%	1113	0,5%	947	0,4%
RS	10009	5,8%	10476	5,7%	11096	5,7%	12321	5,7%	13223	5,5%	13772	5,8%
SC	5156	3,0%	5856	3,2%	6451	3,3%	7541	3,5%	8680	3,6%	8617	3,6%
SE	1484	0,9%	1560	0,8%	1808	0,9%	1945	0,9%	2225	0,9%	2216	0,9%
SP	40134	23,4%	42549	23,2%	46414	24,0%	50895	23,6%	56664	23,7%	59357	24,9%
TO	1051	0,6%	1116	0,6%	1166	0,6%	1333	0,6%	1390	0,6%	1443	0,6%
Total	171561	100,0%	183725	100,0%	193282	100,0%	215846	100,0%	238827	100,0%	238578	100,0%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A Tabela 4 descreve a distribuição dos postos de trabalho da Enfermagem na Atenção Terciária no Brasil de 2017 a 2022. O total de postos cresceu consideravelmente, passando de 635.721 em 2017 para 899.597 em 2022, um aumento de 41%. São Paulo (SP) manteve-se como o maior contribuinte, com uma participação significativa, embora tenha diminuído ligeiramente de 28,8% em 2017 para 25,7% em 2022. Os estados de Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ), e Bahia (BA) apresentaram aumentos absolutos expressivos, consolidando suas posições de destaque. Por outro lado, estados como São Paulo, apesar de ainda representarem a maior fatia, tiveram um declínio relativo, enquanto outros, como o Amazonas (AM) e a Paraíba (PB), viram um crescimento mais substancial, especialmente no início da década.

Tabela 4 - Distribuição de Postos de trabalho da Enfermagem por Unidade Federativa na Atenção Terciária.

UF	2017	2017 (%)	2018	2018 (%)	2019	2019 (%)	2020	2020 (%)	2021	2021 (%)	2022	2022 (%)
AC	2289	0,4%	2292	0,3%	2446	0,3%	2718	0,3%	3094	0,4%	2699	0,3%
AL	6591	1,0%	6933	1,0%	7521	1,1%	8448	1,1%	9232	1,1%	9608	1,1%
AM	8096	1,3%	8397	1,3%	8548	1,2%	10750	1,4%	11975	1,4%	12178	1,4%
AP	2010	0,3%	2695	0,4%	2657	0,4%	2618	0,3%	2883	0,3%	3890	0,4%
BA	34743	5,5%	37073	5,5%	39166	5,6%	45053	5,7%	49341	5,7%	51927	5,8%
CE	14162	2,2%	15074	2,3%	17522	2,5%	21400	2,7%	27083	3,1%	29583	3,3%
DF	15736	2,5%	17414	2,6%	20031	2,9%	21799	2,8%	24179	2,8%	24709	2,7%
ES	11317	1,8%	12331	1,8%	14061	2,0%	15736	2,0%	16512	1,9%	17085	1,9%
GO	14342	2,3%	15338	2,3%	16058	2,3%	17983	2,3%	21381	2,5%	22816	2,5%
MA	14991	2,4%	16913	2,5%	17888	2,6%	19727	2,5%	22119	2,5%	23767	2,6%
MG	64235	10,1%	67383	10,1%	70673	10,1%	78092	9,9%	86581	9,9%	87958	9,8%
MS	6906	1,1%	7541	1,1%	8294	1,2%	9638	1,2%	11576	1,3%	12222	1,4%
MT	7604	1,2%	8333	1,2%	8949	1,3%	10733	1,4%	11953	1,4%	13038	1,4%
PA	13632	2,1%	14440	2,2%	14926	2,1%	17223	2,2%	18346	2,1%	19484	2,2%
PB	9470	1,5%	10152	1,5%	10522	1,5%	10989	1,4%	11944	1,4%	12215	1,4%
PE	30235	4,8%	31502	4,7%	33095	4,7%	38582	4,9%	41290	4,7%	42837	4,8%
PI	6784	1,1%	7128	1,1%	7582	1,1%	10030	1,3%	11059	1,3%	11332	1,3%
PR	29159	4,6%	30923	4,6%	33227	4,7%	37271	4,7%	40797	4,7%	41996	4,7%
RJ	69489	10,9%	73664	11,0%	72151	10,3%	82469	10,4%	98318	11,3%	101041	11,2%
RN	8201	1,3%	8760	1,3%	9484	1,4%	10514	1,3%	12176	1,4%	12298	1,4%
RO	5105	0,8%	5821	0,9%	5875	0,8%	8006	1,0%	8408	1,0%	8530	0,9%
RR	2402	0,4%	2432	0,4%	2417	0,3%	2832	0,4%	3669	0,4%	4169	0,5%
RS	43601	6,9%	45120	6,7%	46891	6,7%	53711	6,8%	57060	6,5%	57802	6,4%
SC	18976	3,0%	19924	3,0%	20587	2,9%	23268	2,9%	26285	3,0%	27998	3,1%
SE	6174	1,0%	6084	0,9%	6406	0,9%	7429	0,9%	8694	1,0%	9260	1,0%
SP	183401	28,8%	189695	28,3%	197352	28,2%	217418	27,5%	228292	26,2%	231463	25,7%
TO	6070	1,0%	6314	0,9%	6329	0,9%	7339	0,9%	7547	0,9%	7692	0,9%
Total	635721	100,0%	669676	100,0%	700658	100,0%	791776	100,0%	871794	100,0%	899597	100,0%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A Tabela 5 descreve a distribuição dos postos de trabalho da Enfermagem na Atenção Outros por Unidade Federativa entre 2017 e 2022. O total de postos aumentou de 31.704 em 2017 para 51.139 em 2022, com destaque para São Paulo (SP), que manteve a maior quantidade de postos, apesar da queda na participação percentual. Alagoas (AL) apresentou aumento na participação relativa, enquanto Amazonas (AM) teve redução.

Tabela 5 - Distribuição de Postos de trabalho da Enfermagem por Unidade Federativa na Atenção Outros.

UF	2017	2017 (%)	2018	2018 (%)	2019	2019 (%)	2020	2020 (%)	2021	2021 (%)	2022	2022 (%)
AC	164	0.13	180	0.13	199	0.13	198	0.12	229	0.11	238	0.11
AL	370	0.29	395	0.29	486	0.32	528	0.31	919	0.35	988	0.37
AM	3021	2.38	3292	2.41	3197	2.13	3591	2.15	3820	2.17	2572	1.04
AP	98	0.08	126	0.09	133	0.09	206	0.12	220	0.08	231	0.09
BA	2816	2.21	3154	2.29	3321	2.21	3693	2.22	4450	2.24	4646	1.91
CE	1935	1.52	2183	1.57	3383	2.24	3519	2.12	3689	1.95	3817	1.56
DF	593	0.46	621	0.45	493	0.33	501	0.30	627	0.32	616	0.25
ES	515	0.40	608	0.44	734	0.49	873	0.52	939	0.46	1027	0.42
GO	1133	0.88	1222	0.88	1368	0.91	1535	0.92	1968	0.98	2172	0.87
MA	520	0.41	569	0.41	609	0.40	734	0.44	878	0.43	929	0.37
MG	2750	2.15	2941	2.14	3112	2.06	3403	2.04	4217	2.16	4564	1.83
MS	425	0.33	552	0.40	578	0.38	632	0.38	763	0.38	753	0.30
MT	987	0.77	1041	0.75	1093	0.73	1130	0.68	1067	0.54	1173	0.47
PA	708	0.55	804	0.58	892	0.59	994	0.60	1292	0.66	1398	0.56
PB	450	0.35	445	0.32	463	0.31	538	0.32	614	0.31	620	0.25
PE	1112	0.87	1209	0.88	1421	0.94	1708	1.02	2090	1.06	2101	0.83
PI	908	0.71	933	0.68	959	0.64	268	0.16	319	0.16	344	0.14
PR	2089	1.63	2225	1.61	2321	1.55	2582	1.55	3894	1.98	3975	1.59
RJ	1623	1.26	1531	1.10	1899	1.26	1781	1.06	2168	1.11	2512	1.00
RN	484	0.38	495	0.36	542	0.36	592	0.35	800	0.40	893	0.36
RO	292	0.23	328	0.23	432	0.29	583	0.34	621	0.31	645	0.26
RR	88	0.07	82	0.06	86	0.06	133	0.08	134	0.07	161	0.06
RS	1531	1.19	1705	1.22	2009	1.33	2313	1.38	2728	1.39	3054	1.22
SC	1344	1.05	1476	1.06	1539	1.02	2024	1.21	2835	1.44	3038	1.21
SE	224	0.18	251	0.18	299	0.20	326	0.19	354	0.18	515	0.21
SP	5189	4.04	5617	4.04	5753	3.84	6168	3.72	6972	3.52	7553	3.00
TO	335	0.26	411	0.29	471	0.31	498	0.30	562	0.28	604	0.24
Total	31704	100	34396	100	37792	100	41051	100	49169	100	51139	100

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A Tabela 6 apresenta a comparação entre os intervalos de anos (2017-2019, 2020-2021, 2021-2022) nas Unidades Federativas Brasileiras, destacando a razão dos valores absolutos em percentuais para os diferentes níveis de atenção à saúde: Atenção Primária, Atenção Secundária, Atenção Terciária e Outros.

Na Atenção Primária, observou-se um aumento geral, com destaque para o período de 2017 a 2019, especialmente em estados como Amazonas (AM) e Amapá (AP), que apresentaram crescimentos notáveis. Já no intervalo de 2020 a 2021, os aumentos foram mais moderados, com exceção de estados como Alagoas (AL) e Piauí (PI), que ainda mostraram boas variações. O último período (2021-2022) apresentou um crescimento considerável em estados como Alagoas e Pará (PA), enquanto outros, como Rio de Janeiro (RJ), apresentaram uma queda.

Na Atenção Secundária, o crescimento foi mais consistente nos três intervalos, com picos entre 2017-2019, sendo os maiores aumentos registrados em estados como Goiás (GO) e Mato Grosso (MT). No período de 2020-2021, vários estados, como Pernambuco (PE) e Maranhão (MA), apresentaram reduções, refletindo a adaptação das redes de saúde ao cenário da pandemia. No intervalo 2021-2022, o crescimento foi moderado, mas ainda assim significativo em algumas regiões como Minas Gerais (MG) e São Paulo (SP).

Na Atenção Terciária, as variações foram mais instáveis. O período de 2017-2019 observa-se aumentos em estados como Bahia (BA) e Amazonas (AM). Contudo, entre 2020 e 2021, muitos estados observaram quedas, com destaque para Pernambuco (PE) e Alagoas (AL). O período de 2021-2022 seguiu uma tendência de recuperação, mas com variações significativas, como a queda no Amazonas (AM) e a alta no Amapá (AP).

Por fim, na categoria Outros, os resultados foram mais variados, com algumas Unidades Federativas apresentando grandes saltos, como Alagoas (AL), enquanto outras mostraram flutuações menores, como Rio Grande do Sul (RS). O crescimento foi substancial no intervalo de 2020-2021, com a crise sanitária impulsionando a demanda por esses postos, embora alguns estados como Pernambuco e Piauí tenham visto quedas no último período (2021-2022).

Tabela 6 - Comparação entre os intervalos de ano (2017 a 2022) por meio de razão dos valores absolutos, expressos em percentuais, de acordo com as Unidades Federativas Brasileiras.

UF	Atenção Primária			Atenção Secundária			Atenção Terciária			Outros		
	2017-2019	2020-2021	2021-2022	2017-2019	2020-2021	2021-2022	2017-2019	2020-2021	2021-2022	2017-2019	2020-2021	2021-2022
AC	3,5%	4,7%	13,0%	5,4%	0,0%	-11,9%	6,9%	13,8%	-12,8%	21,3%	15,7%	3,9%
AL	6,3%	6,7%	20,8%	20,6%	13,6%	-9,8%	14,1%	9,3%	4,1%	31,4%	74,1%	7,5%
AM	26,6%	3,2%	-0,3%	20,2%	2,1%	4,1%	5,6%	11,4%	1,7%	5,8%	6,4%	-32,7%
AP	36,6%	0,5%	20,2%	28,0%	28,4%	-16,0%	32,2%	10,1%	34,9%	35,7%	6,8%	5,0%
BA	8,9%	3,7%	6,3%	14,8%	6,9%	1,6%	12,7%	9,5%	5,2%	17,9%	20,5%	4,4%
CE	1,9%	15,5%	4,5%	22,9%	3,2%	5,3%	23,7%	26,6%	9,2%	74,8%	4,8%	3,5%
DF	-0,2%	8,7%	16,5%	57,5%	16,5%	7,9%	27,3%	10,9%	2,2%	-16,9%	25,1%	-1,8%
ES	13,3%	3,3%	8,8%	12,6%	12,5%	-1,5%	24,2%	4,9%	3,5%	42,5%	7,6%	9,4%
GO	6,0%	7,8%	10,4%	23,5%	12,4%	8,3%	12,0%	18,9%	6,7%	20,7%	28,2%	10,4%
MA	3,3%	12,2%	13,2%	6,0%	6,7%	-2,1%	19,3%	12,1%	7,5%	17,1%	19,6%	5,8%
MG	5,4%	6,3%	4,2%	12,5%	7,3%	-1,7%	10,0%	10,9%	1,6%	13,2%	23,9%	8,2%
MS	6,8%	3,6%	4,0%	21,3%	5,8%	-9,7%	20,1%	20,1%	5,6%	36,0%	20,7%	-1,3%
MT	3,6%	6,7%	6,6%	15,5%	18,7%	2,6%	17,7%	11,4%	9,1%	10,7%	-5,6%	9,9%
PA	7,7%	9,8%	3,3%	5,9%	11,5%	3,7%	9,5%	6,5%	6,2%	26,0%	30,0%	8,2%
PB	3,1%	5,4%	11,3%	5,6%	15,1%	-7,4%	11,1%	8,7%	2,3%	2,9%	14,1%	1,0%
PE	4,5%	10,9%	21,2%	-6,7%	11,8%	-25,6%	9,5%	7,0%	3,7%	27,8%	22,4%	0,5%
PI	4,0%	7,1%	20,5%	7,6%	6,7%	-28,8%	11,8%	10,3%	2,5%	5,6%	19,0%	7,8%
PR	1,6%	12,2%	3,3%	16,2%	17,1%	1,6%	14,0%	9,5%	2,9%	11,1%	50,8%	2,1%
RJ	-4,4%	3,1%	9,1%	1,1%	11,7%	6,4%	3,8%	19,2%	2,8%	17,0%	21,7%	15,9%
RN	1,6%	8,5%	28,6%	4,8%	7,1%	-25,0%	15,6%	15,8%	1,0%	12,0%	35,1%	11,6%
RO	2,6%	-1,2%	16,9%	3,3%	23,0%	-12,4%	15,1%	5,0%	1,5%	47,9%	6,5%	3,9%
RR	10,6%	8,4%	18,4%	10,4%	12,0%	-14,9%	0,6%	29,6%	13,6%	-2,3%	0,8%	20,1%
RS	5,7%	8,5%	8,4%	10,9%	7,3%	4,2%	7,5%	6,2%	1,3%	31,2%	17,9%	12,0%

SC	11,3%	12,5%	-3,6%	25,1%	15,1%	-0,7%	8,5%	13,0%	6,5%	14,5%	40,1%	7,2%
SE	8,9%	6,2%	11,2%	21,8%	14,4%	-0,4%	3,8%	17,0%	6,5%	33,5%	8,6%	45,5%
SP	3,8%	9,4%	7,0%	15,6%	11,3%	4,8%	7,6%	5,0%	1,4%	10,9%	13,0%	8,3%
TO	8,2%	4,1%	2,5%	10,9%	4,3%	3,8%	4,3%	2,8%	1,9%	40,6%	12,9%	7,5%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

Regiões e Níveis de atenção por categoria profissional

A Tabela 7 mostra uma tendência de mudança na composição da equipe de saúde na atenção primária, especialmente em relação à distribuição das classes profissionais, com um aumento contínuo na participação dos Técnicos de Enfermagem ao longo dos anos, refletindo uma maior valorização e ampliação desse grupo nas equipes de saúde.

Em 2017, os Técnicos representavam 39% do total de postos de trabalho, alcançando 50% em 2022, com um crescimento particularmente acentuado entre 2019 e 2022.

As auxiliares de enfermagem, por outro lado, apresentaram uma queda significativa na sua participação, caindo de 27% para 15% no total nacional, com maior retração em regiões como Sul e Centro-Oeste.

A classe de Enfermeiros se manteve relativamente estável em termos de porcentagem (cerca de 35%), mas com variações regionais: no Sul e Sudeste, houve um aumento do número absoluto de enfermeiros, enquanto em outras regiões o crescimento foi mais modesto.

Essa mudança de composição ao longo dos anos pode refletir a evolução das exigências da formação técnica e as modificações na estrutura das equipes de saúde, com maior ênfase em profissionais com formação mais específica e capacitada, como os técnicos de enfermagem.

Tabela 7 - Distribuição de postos de trabalho por classe profissional na atenção primária de acordo com região brasileira (2017-2022).

Região	Classe profissional	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
CENTRO-OESTE	Enfermeiro	5103	34%	5320	35%	5488	35%	6423	37%	6939	37%	7619	38%
	Técnico de Enfermagem	6961	47%	7329	49%	7782	50%	8863	51%	9704	52%	11087	55%
	Auxiliar de Enfermagem	2793	19%	2421	16%	2259	15%	2091	12%	1925	10%	1563	8%
Total		14857	100%	15070	100%	15529	100%	17377	100%	18568	100%	20269	100%
NORDESTE	Enfermeiro	20892	38%	21615	38%	22013	38%	24830	38%	26714	38%	28394	36%
	Técnico de Enfermagem	22232	40%	23815	42%	25938	44%	30597	47%	35500	50%	42788	54%
	Auxiliar de Enfermagem	12511	22%	11501	20%	10499	18%	9895	15%	8573	12%	8688	11%
Total		55635	100%	56931	100%	58450	100%	65322	100%	70787	100%	79870	100%
NORTE	Enfermeiro	6335	31%	6835	31%	7071	31%	8337	31%	8652	31%	8975	30%
	Técnico de Enfermagem	11552	57%	13078	59%	13772	60%	16355	62%	17715	63%	19033	64%
	Auxiliar de Enfermagem	2306	11%	2210	10%	1956	9%	1877	7%	1672	6%	1670	6%
Total		20193	100%	22123	100%	22799	100%	26569	100%	28039	100%	29678	100%
SUDESTE	Enfermeiro	26712	33%	27548	34%	28214	34%	32191	34%	34956	35%	37049	35%
	Técnico de Enfermagem	25616	32%	27276	33%	29678	36%	36281	39%	40959	41%	45522	43%
	Auxiliar de Enfermagem	28161	35%	26821	33%	25418	31%	24864	27%	24167	24%	23974	23%
Total		80489	100%	81645	100%	83310	100%	93336	100%	100082	100%	106545	100%
SUL	Enfermeiro	11265	34%	11576	34%	12114	34%	14845	35%	16754	35%	17858	37%
	Técnico de Enfermagem	13570	41%	14225	42%	15271	43%	19721	46%	22597	48%	23377	48%
	Auxiliar de Enfermagem	8671	26%	8260	24%	7951	23%	8030	19%	7949	17%	7455	15%
Total		33506	100%	34061	100%	35336	100%	42596	100%	47300	100%	48690	100%
Total	Enfermeiro	70307	34%	72894	35%	74900	35%	86626	35%	94015	36%	99895	35%
	Técnico de Enfermagem	79931	39%	85723	41%	92441	43%	111817	46%	126475	48%	141807	50%
	Auxiliar de Enfermagem	54442	27%	51213	24%	48083	22%	46757	19%	44286	17%	43350	15%
Total		204680	100%	209830	100%	215424	100%	245200	100%	264776	100%	285052	100%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNE.

A Tabela 8 revela que, entre 2017 e 2022, houve um crescimento generalizado do número de postos de trabalho na atenção secundária em todas as regiões, com destaque para o aumento da participação dos Técnicos de Enfermagem, que passaram de 52% para 58% do total de postos de trabalho. Esse aumento foi particularmente acentuado nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, refletindo uma tendência de valorização dessa categoria profissional.

Por outro lado, o número de Auxiliares de Enfermagem teve uma queda constante ao longo dos anos, caindo de 20% para 11% no total nacional, com a maior redução ocorrendo nas regiões Nordeste e Centro-Oeste.

O número de Enfermeiros também aumentou, mas de forma menos pronunciada em comparação aos Técnicos, mantendo sua participação estável entre 27% e 32% ao longo dos anos.

Esse movimento reflete uma mudança na composição das equipes de saúde na atenção secundária, com um crescente destaque para profissionais técnicos e uma diminuição da dependência dos auxiliares de enfermagem, o que pode indicar um fortalecimento das funções técnicas e especializadas dentro da atenção secundária.

Tabela 8 - Distribuição de postos de trabalho por classe profissional na atenção secundária de acordo com região brasileira (2017-2022).

Região	Classe profissional	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
CENTRO-OESTE	Enfermeiro	3763	28%	4467	29%	5112	29%	5736	31%	6769	32%	6951	32%
	Técnico de Enfermagem	8381	62%	9558	62%	10810	62%	11735	63%	13316	63%	14063	64%
	Auxiliar de Enfermagem	1412	10%	1358	9%	1425	8%	1265	7%	1126	5%	1010	5%
Total		13556	100%	15383	100%	17347	100%	18736	100%	21211	100%	22024	100%
NORDESTE	Enfermeiro	12593	29%	13787	29%	14741	31%	17014	32%	18723	32%	17956	34%
	Técnico de Enfermagem	24679	56%	26793	57%	27472	58%	31530	59%	34982	60%	32102	60%
	Auxiliar de Enfermagem	6744	15%	6190	13%	5555	12%	5216	10%	4760	8%	3241	6%
Total		44016	100%	46770	100%	47768	100%	53760	100%	58465	100%	53299	100%
NORTE	Enfermeiro	2534	23%	2825	23%	3031	25%	3565	26%	4095	28%	4203	29%
	Técnico de Enfermagem	7139	64%	7786	65%	7929	64%	8710	64%	9703	65%	9608	66%
	Auxiliar de Enfermagem	1480	13%	1460	12%	1380	11%	1231	9%	1088	7%	818	6%
Total		11153	100%	12071	100%	12340	100%	13506	100%	14886	100%	14629	100%
SUDESTE	Enfermeiro	21341	27%	23073	28%	25028	29%	28458	29%	32052	30%	33864	30%
	Técnico de Enfermagem	37035	47%	40397	49%	43080	49%	50114	51%	57100	53%	59767	54%
	Auxiliar de Enfermagem	20069	26%	19585	24%	19450	22%	19119	20%	18814	17%	17974	16%
Total		78445	100%	83055	100%	87558	100%	97691	100%	107966	100%	111605	100%
SUL	Enfermeiro	6856	28%	7543	29%	8298	29%	9904	31%	11282	31%	11732	32%
	Técnico de Enfermagem	12652	52%	14083	53%	15468	55%	17935	56%	21003	58%	21781	59%
	Auxiliar de Enfermagem	4884	20%	4820	18%	4503	16%	4314	13%	4014	11%	3508	9%
Total		24392	100%	26446	100%	28269	100%	32153	100%	36299	100%	37021	100%
Total	Enfermeiro	47087	27%	51695	28%	56210	29%	64677	30%	72921	31%	74706	31%
	Técnico de Enfermagem	89885	52%	98617	54%	104759	54%	120024	56%	136104	57%	137321	58%
	Auxiliar de Enfermagem	34589	20%	33413	18%	32313	17%	31145	14%	29802	12%	26551	11%
Total		171561	100%	183725	100%	193282	100%	215846	100%	238827	100%	238578	100%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A Tabela 9 demonstra um crescimento geral nos postos de trabalho na atenção terciária entre 2017 e 2022, com destaque para o aumento de Técnicos de Enfermagem, que passaram de 52% para 60% do total de postos. Esse crescimento foi mais expressivo nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, refletindo um maior fortalecimento das funções técnicas.

A presença de Enfermeiros manteve-se estável, com uma leve tendência de aumento de sua participação, variando de 23% a 26%.

Já o número de Auxiliares de Enfermagem diminuiu consistentemente em todas as regiões, representando apenas 14% do total em 2022, uma queda contínua desde 2017.

Essa mudança sugere uma profissionalização crescente da força de trabalho na atenção terciária, com maior ênfase em funções técnicas especializadas.

Tabela 9 - Distribuição de postos de trabalho por classe profissional na atenção terciária de acordo com região brasileira (2017-2022).

Região	Classe profissional	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
CENTRO-OESTE	Enfermeiro	10047	23%	11270	23%	12738	24%	15094	25%	18029	26%	19370	27%
	Técnico de Enfermagem	24986	56%	28310	58%	31970	60%	37097	62%	43234	63%	46155	63%
	Auxiliar de Enfermagem	9555	21%	9046	19%	8624	16%	7962	13%	7826	11%	7260	10%
Total		44588	100%	48626	100%	53332	100%	60153	100%	69089	100%	72785	100%
NORDESTE	Enfermeiro	32368	25%	35610	26%	39149	26%	47163	27%	53832	28%	57525	28%
	Técnico de Enfermagem	67704	52%	74730	54%	82670	55%	98849	57%	114367	59%	121835	60%
	Auxiliar de Enfermagem	31279	24%	29274	21%	27367	18%	26160	15%	24739	13%	23467	12%
Total		131351	100%	139614	100%	149186	100%	172172	100%	192938	100%	202827	100%
NORTE	Enfermeiro	8583	22%	9526	22%	10124	23%	12284	24%	13811	25%	14985	26%
	Técnico de Enfermagem	24423	62%	26581	63%	27256	63%	33585	65%	36802	66%	38626	66%
	Auxiliar de Enfermagem	6598	17%	6287	15%	5818	13%	5617	11%	5309	9%	5031	9%
Total		39604	100%	42394	100%	43198	100%	51486	100%	55922	100%	58642	100%
SUDESTE	Enfermeiro	74796	23%	80180	23%	84223	24%	97971	25%	109031	25%	111756	26%
	Técnico de Enfermagem	156564	48%	170013	50%	180523	51%	207932	53%	237572	55%	246608	56%
	Auxiliar de Enfermagem	97082	30%	92880	27%	89491	25%	87812	22%	83100	19%	79183	18%
Total		328442	100%	343073	100%	354237	100%	393715	100%	429703	100%	437547	100%
SUL	Enfermeiro	20603	22%	22240	23%	23727	24%	26912	24%	29752	24%	30757	24%
	Técnico de Enfermagem	57252	62%	61240	64%	65360	65%	76564	67%	84610	68%	88177	69%
	Auxiliar de Enfermagem	13881	15%	12489	13%	11618	12%	10774	9%	9780	8%	8862	7%
Total		91736	100%	95969	100%	100705	100%	114250	100%	124142	100%	127796	100%
Total	Enfermeiro	146397	23%	158826	24%	169961	24%	199424	25%	224455	26%	234393	26%
	Técnico de Enfermagem	330929	52%	360874	54%	387779	55%	454027	57%	516585	59%	541401	60%
	Auxiliar de Enfermagem	158395	25%	149976	22%	142918	20%	138325	17%	130754	15%	123803	14%
Total		635721	100%	669676	100%	700658	100%	791776	100%	871794	100%	899597	100%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A Tabela 10 mostra um aumento geral no número de postos de trabalho na categoria "outros" entre 2017 e 2022, com destaque para a categoria de Enfermeiros, que passou de 51% para 56% do total, refletindo uma maior valorização da função.

Ao longo dos anos, a participação de Técnicos de Enfermagem manteve-se estável, variando de 32% a 34%, mas houve uma leve diminuição da participação de Auxiliares de Enfermagem, que caiu de 17% para 10%. Isso sugere uma mudança na composição da equipe, com um crescente foco nas funções de enfermagem e uma redução gradual na contratação de auxiliares.

Regionalmente, o Nordeste e Sudeste apresentaram os maiores aumentos em termos absolutos de postos de trabalho, enquanto a região Norte teve uma queda no total de postos, especialmente nos Técnicos de Enfermagem, que diminuíram de 49% para 37% do total.

Tabela 10 - Distribuição de postos de trabalho por classe profissional no nível de atenção “outros” de acordo com região brasileira (2017-2022).

Região	Classe profissional	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
CENTRO-OESTE	Enfermeiro	1437	46%	1729	50%	1896	54%	2044	54%	2416	55%	2557	54%
	Técnico de Enfermagem	1374	44%	1393	41%	1345	38%	1456	38%	1673	38%	1839	39%
	Auxiliar de Enfermagem	327	10%	314	9%	291	8%	298	8%	336	8%	318	7%
Total		3138	100%	3436	100%	3532	100%	3798	100%	4425	100%	4714	100%
NORDESTE	Enfermeiro	4747	54%	5279	55%	6718	59%	7362	62%	8473	60%	8936	60%
	Técnico de Enfermagem	2656	30%	2923	30%	3287	29%	3075	26%	4240	30%	4567	31%
	Auxiliar de Enfermagem	1416	16%	1432	15%	1478	13%	1469	12%	1400	10%	1350	9%
Total		8819	100%	9634	100%	11483	100%	11906	100%	14113	100%	14853	100%
NORTE	Enfermeiro	2101	45%	2383	46%	2182	40%	3000	48%	3486	51%	3392	58%
	Técnico de Enfermagem	2295	49%	2555	49%	2948	54%	2893	47%	3073	45%	2155	37%
	Auxiliar de Enfermagem	310	7%	285	5%	280	5%	310	5%	319	5%	302	5%
Total		4706	100%	5223	100%	5410	100%	6203	100%	6878	100%	5849	100%
SUDESTE	Enfermeiro	5337	53%	5864	55%	6369	55%	7009	57%	8121	57%	9049	58%
	Técnico de Enfermagem	2405	24%	2440	23%	2970	26%	3006	25%	3874	27%	4259	27%
	Auxiliar de Enfermagem	2335	23%	2393	22%	2159	19%	2210	18%	2301	16%	2348	15%
Total		10077	100%	10697	100%	11498	100%	12225	100%	14296	100%	15656	100%
SUL	Enfermeiro	2513	51%	2735	51%	2978	51%	3431	50%	4563	48%	4858	48%
	Técnico de Enfermagem	1529	31%	1776	33%	2015	34%	2616	38%	3823	40%	4165	41%
	Auxiliar de Enfermagem	922	19%	895	17%	876	15%	872	13%	1071	11%	1044	10%
Total		4964	100%	5406	100%	5869	100%	6919	100%	9457	100%	10067	100%
Total	Enfermeiro	16135	51%	17990	52%	20143	53%	22846	56%	27059	55%	28792	56%
	Técnico de Enfermagem	10259	32%	11087	32%	12565	33%	13046	32%	16683	34%	16985	33%
	Auxiliar de Enfermagem	5310	17%	5319	15%	5084	13%	5159	13%	5427	11%	5362	10%
Total		31704	100%	34396	100%	37792	100%	41051	100%	49169	100%	51139	100%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A Tabela 11 apresenta a comparação dos postos de trabalho de profissionais de enfermagem entre os anos de 2017 e 2022, segmentada por regiões brasileiras e classes profissionais, com ênfase nas variações anuais expressas em percentuais.

No Centro-Oeste, observou-se um crescimento significativo nos postos de enfermeiros e técnicos de enfermagem, principalmente nas áreas de atenção primária e terciária, com destaque para o intervalo de 2020-2021. No entanto, a classe dos auxiliares de enfermagem apresentou uma diminuição contínua, especialmente no período de 2017-2019 e 2020-2021, indicando uma perda de postos de trabalho nesta categoria ao longo dos anos.

No Nordeste, os enfermeiros tiveram um aumento expressivo no período de 2017-2019, especialmente na atenção terciária, mas com desaceleração entre 2020-2021 (-4,1%). Os técnicos de enfermagem mantiveram um crescimento consistente durante todos os períodos, enquanto os auxiliares de enfermagem experimentaram uma diminuição substancial, principalmente entre 2020-2021, refletindo uma redução na demanda por esses profissionais.

Na região Norte, os enfermeiros apresentaram crescimento nos postos de trabalho, com uma desaceleração no intervalo de 2020-2021, enquanto os técnicos de enfermagem também mostraram aumento, mas com queda notável na atenção terciária no último ano (2021-2022). A classe dos auxiliares de enfermagem teve uma diminuição contínua em todos os períodos, com uma acentuada perda de postos de trabalho entre 2020-2021, sugerindo um impacto negativo no setor.

No Sudeste, tanto os enfermeiros quanto os técnicos de enfermagem apresentaram crescimento nos postos de trabalho durante todo o período analisado, com um destaque para o intervalo de 2020-2021, especialmente na atenção terciária. Já os auxiliares de enfermagem registraram uma redução nos postos de trabalho ao longo de todos os anos, embora tenha ocorrido uma leve recuperação no intervalo final (2021-2022), sugerindo um pequeno aumento na demanda.

Finalmente, no Sul, houve um aumento expressivo no número de enfermeiros e técnicos de enfermagem, com um crescimento contínuo entre 2020-2021. A classe dos auxiliares de enfermagem, apesar de uma queda contínua, apresentou uma recuperação no último ano (2021-2022), sugerindo uma leve recuperação dos postos de trabalho nesta categoria.

Tabela 11 - Comparação entre os intervalos de ano (2017 a 2022) por meio de razão dos valores absolutos, expressos em percentuais, de acordo com as regiões Brasileiras.

Região	Classe Profissional	Primária			Secundária			Terciária			Outros		
		2017-2019	2020-2021	2021-2022	2017-2019	2020-2021	2021-2022	2017-2019	2020-2021	2021-2022	2017-2019	2020-2021	2021-2022
CENTRO-OESTE	Enfermeiro	7,5%	8,0%	9,8%	35,8%	18,0%	2,7%	26,8%	19,4%	7,4%	31,9%	18,2%	5,8%
	Técnico de Enfermagem	11,8%	9,5%	14,3%	29,0%	13,5%	5,6%	28,0%	16,5%	6,8%	-2,1%	14,9%	9,9%
	Auxiliar de Enfermagem	-19,1%	-7,9%	-18,8%	0,9%	-11,0%	-10,3%	-9,7%	-1,7%	-7,2%	-11,0%	12,8%	-5,4%
NORDESTE	Enfermeiro	5,4%	7,6%	6,3%	17,1%	10,0%	-4,1%	20,9%	14,1%	6,9%	41,5%	15,1%	5,5%
	Técnico de Enfermagem	16,7%	16,0%	20,5%	11,3%	10,9%	-8,2%	22,1%	15,7%	6,5%	23,8%	37,9%	7,7%
	Auxiliar de Enfermagem	-16,1%	-13,4%	1,3%	-17,6%	-8,7%	-31,9%	-12,5%	-5,4%	-5,1%	4,4%	-4,7%	-3,6%
NORTE	Enfermeiro	11,6%	3,8%	3,7%	19,6%	14,9%	2,6%	18,0%	12,4%	8,5%	3,9%	16,2%	-2,7%
	Técnico de Enfermagem	19,2%	8,3%	7,4%	11,1%	11,4%	-1,0%	11,6%	9,6%	5,0%	28,5%	6,2%	-29,9%
	Auxiliar de Enfermagem	-15,2%	-10,9%	-0,1%	-6,8%	-11,6%	-24,8%	-11,8%	-5,5%	-5,2%	-9,7%	2,9%	-5,3%
SUDESTE	Enfermeiro	5,6%	8,6%	6,0%	17,3%	12,6%	5,7%	12,6%	11,3%	2,5%	19,3%	15,9%	11,4%
	Técnico de Enfermagem	15,9%	12,9%	11,1%	16,3%	13,9%	4,7%	15,3%	14,3%	3,8%	23,5%	28,9%	9,9%
	Auxiliar de Enfermagem	-9,7%	-2,8%	-0,8%	-3,1%	-1,6%	-4,5%	-7,8%	-5,4%	-4,7%	-7,5%	4,1%	2,0%
SUL	Enfermeiro	7,5%	12,9%	6,6%	21,0%	13,9%	4,0%	15,2%	10,6%	3,4%	18,5%	33,0%	6,5%
	Técnico de Enfermagem	12,5%	14,6%	3,5%	22,3%	17,1%	3,7%	14,2%	10,5%	4,2%	31,8%	46,1%	8,9%
	Auxiliar de Enfermagem	-8,3%	-1,0%	-6,2%	-7,8%	-7,0%	-12,6%	-16,3%	-9,2%	-9,4%	-5,0%	22,8%	-2,5%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A Tabela 12 mostra a distribuição de profissionais da atenção primária entre capital e interior de 2017 a 2022. Na categoria capital, observa-se um aumento na proporção de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, com os Enfermeiros passando de 33,5% para 35,1% e os Técnicos de Enfermagem aumentando de 25,6% para 41,2%.

Em contraste, a participação dos Auxiliares de Enfermagem caiu significativamente de 40,9% para 23,7%, refletindo uma tendência de maior qualificação.

Na categoria interior, o número absoluto de profissionais aumentou consideravelmente, com destaque para os Técnicos de Enfermagem, cuja participação subiu de 41,8% para 51,5%.

A participação dos Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem permaneceu relativamente estável, com uma leve queda na participação dos Auxiliares.

Esse padrão reflete um movimento em direção à valorização das funções mais qualificadas, especialmente nas áreas urbanas (capitais) e no interior, acompanhando o crescimento das equipes e o aumento da demanda por profissionais mais especializados.

Tabela 12 - Distribuição dos profissionais por classe profissional de acordo com Município (capital/interior) na atenção primária- 2017 a 2022.

Região	Classe Profissional	2017	2017 (%)	2018	2018 (%)	2019	2019 (%)	2020	2020 (%)	2021	2021 (%)	2022	2022 (%)
Capital	Enfermeiro	11675	33,5%	12897	33,8%	13045	33,8%	14947	34,7%	17657	36,7%	17113	35,1%
	Técnico de Enfermagem	8949	25,6%	10962	28,7%	11921	30,9%	15067	35,0%	17649	36,7%	20073	41,2%
	Auxiliar de Enfermagem	14265	40,9%	14352	37,6%	13576	35,2%	13041	30,3%	12797	26,6%	11575	23,7%
	Total	34889	100,0%	38211	100,0%	38542	100,0%	43055	100,0%	48103	100,0%	48761	100,0%
Interior	Enfermeiro	58632	34,5%	59997	35,0%	61855	35,0%	71679	35,5%	76358	35,2%	82782	35,0%
	Técnico de Enfermagem	70982	41,8%	74761	43,6%	80520	45,5%	96750	47,9%	108826	50,2%	121734	51,5%
	Auxiliar de Enfermagem	40177	23,7%	36861	21,5%	34507	19,5%	33716	16,7%	31489	14,5%	31775	13,4%
	Total	169791	100,0%	171619	100,0%	176882	100,0%	202145	100,0%	216673	100,0%	236291	100,0%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A Tabela 13 revela a distribuição dos profissionais de saúde na atenção secundária entre capital e interior de 2017 a 2022.

Nas capitais, destaca-se o crescimento constante da proporção de Enfermeiros, que subiu de 26,1% em 2017 para 30,0% em 2022, refletindo uma maior valorização da profissão.

Também houve aumento na participação dos Técnicos de Enfermagem, que subiram de 49,6% para 56,3%. Por outro lado, a participação dos Auxiliares de Enfermagem caiu consideravelmente, de 24,3% para 13,7%, acompanhando uma tendência de qualificação nas equipes.

No interior, os Técnicos de Enfermagem dominaram, com participação aumentando de 53,5% para 58,2%. A presença de Enfermeiros também subiu de 28,0% para 31,9%, enquanto os Auxiliares de Enfermagem tiveram queda semelhante à das capitais, reduzindo sua participação de 18,5% para 9,9%.

Tabela 13 - Distribuição dos profissionais por classe profissional de acordo com Município (capital/interior) na atenção secundária- 2017 a 2022.

Região	Classe Profissional	2017	2017 (%)	2018	2018 (%)	2019	2019 (%)	2020	2020 (%)	2021	2021 (%)	2022	2022 (%)
Capital	Enfermeiro	12926	26,1%	15016	26,7%	16526	27,7%	18597	28,3%	21591	29,1%	23300	30,0%
	Técnico de Enfermagem	24591	49,6%	28838	51,2%	30811	51,6%	35330	53,8%	41383	55,8%	43725	56,3%
	Auxiliar de Enfermagem	12014	24,3%	12441	22,1%	12341	20,7%	11695	17,8%	11214	15,1%	10626	13,7%
	Total	49531	100,0%	56295	100,0%	59678	100,0%	65622	100,0%	74188	100,0%	77651	100,0%
Interior	Enfermeiro	34161	28,0%	36679	28,8%	39684	29,7%	46080	30,7%	51330	31,2%	51406	31,9%
	Técnico de Enfermagem	65294	53,5%	69779	54,8%	73948	55,3%	84694	56,4%	94721	57,5%	93596	58,2%
	Auxiliar de Enfermagem	22575	18,5%	20972	16,5%	19972	14,9%	19450	12,9%	18588	11,3%	15925	9,9%
	Total	122030	100,0%	127430	100,0%	133604	100,0%	150224	100,0%	164639	100,0%	160927	100,0%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A Tabela 14 mostra a distribuição dos profissionais na atenção terciária entre capitais e interior de 2017 a 2022.

Nas capitais, observa-se uma crescente valorização dos Enfermeiros, com sua participação subindo de 24,9% em 2017 para 27,1% em 2022.

A presença dos Técnicos de Enfermagem também teve aumento significativo, passando de 48,0% para 57,1%, refletindo uma tendência de qualificação das equipes.

Por outro lado, os Auxiliares de Enfermagem diminuíram sua participação de 27,1% para 15,8%, alinhando-se com a crescente profissionalização.

No interior, os Técnicos de Enfermagem se mantiveram majoritários, aumentando sua participação de 55,0% para 62,7%. Os Enfermeiros também tiveram um leve aumento em sua proporção, de 21,6% para 25,2%, enquanto a participação dos Auxiliares de Enfermagem diminuiu significativamente de 23,3% para 12,1%.

Tabela 14 - Distribuição dos profissionais por classe profissional de acordo com Município (capital/interior) na atenção terciária- 2017 a 2022.

Região	Classe Profissional	2017	2017 (%)	2018	2018 (%)	2019	2019 (%)	2020	2020 (%)	2021	2021 (%)	2022	2022 (%)
Capital	Enfermeiro	67089	24,9%	76197	25,5%	80768	25,9%	95299	26,7%	106020	27,0%	110253	27,1%
	Técnico de Enfermagem	129241	48,0%	147673	49,4%	158753	50,9%	191560	53,7%	220509	56,1%	231831	57,1%
	Auxiliar de Enfermagem	72894	27,1%	74957	25,1%	72236	23,2%	70026	19,6%	66635	16,9%	64019	15,8%
	Total	269224	100,0%	298827	100,0%	311757	100,0%	356885	100,0%	393164	100,0%	406103	100,0%
Interior	Enfermeiro	79308	21,6%	82629	22,3%	89193	22,9%	104125	23,9%	118435	24,7%	124140	25,2%
	Técnico de Enfermagem	201688	55,0%	213201	57,5%	229026	58,9%	262467	60,4%	296076	61,9%	309570	62,7%
	Auxiliar de Enfermagem	85501	23,3%	75019	20,2%	70682	18,2%	68299	15,7%	64119	13,4%	59784	12,1%
	Total	366497	100,0%	370849	100,0%	388901	100,0%	434891	100,0%	478630	100,0%	493494	100,0%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A Tabela 15 revela a distribuição dos profissionais na atenção "outros" entre capitais e interior de 2017 a 2022.

Nas capitais, a participação dos Enfermeiros aumentou de 42,0% para 57,5%, refletindo uma maior valorização da profissão.

Em contraste, os Técnicos de Enfermagem tiveram uma redução de 40,8% para 30,7%, o que pode indicar uma possível substituição ou migração para outras áreas de atuação.

Já os Auxiliares de Enfermagem mantiveram uma participação estável em torno de 11-17%.

No interior, os Enfermeiros também aumentaram sua proporção, de 56,1% para 55,7%, mas com uma oscilação mais moderada em relação às capitais.

A proporção dos Técnicos de Enfermagem subiu de 27,4% para 34,4%, sugerindo uma qualificação crescente nas equipes do interior.

Os Auxiliares de Enfermagem apresentaram uma queda consistente de 16,5% para 9,9%, reforçando a tendência de qualificação e substituição de funções menos especializadas por profissionais mais qualificados.

Tabela 15 - Distribuição dos profissionais por classe profissional de acordo com Município (capital/interior) na atenção outros- 2017 a 2022.

Região	Classe Profissional	2017	2017 (%)	2018	2018 (%)	2019	2019 (%)	2020	2020 (%)	2021	2021 (%)	2022	2022 (%)
Capital	Enfermeiro	4898	42,0%	5813	45,0%	6925	48,9%	8064	54,9%	9690	55,4%	9725	57,5%
	Técnico de Enfermagem	4757	40,8%	5095	39,4%	5516	38,9%	4885	33,2%	5836	33,4%	5194	30,7%
	Auxiliar de Enfermagem	2002	17,2%	2021	15,6%	1725	12,2%	1743	11,9%	1963	11,2%	1984	11,7%
	Total	11657	100,0%	12929	100,0%	14166	100,0%	14692	100,0%	17489	100,0%	16903	100,0%
Interior	Enfermeiro	11237	56,1%	12177	56,7%	13218	55,9%	14782	56,1%	17369	54,8%	19067	55,7%
	Técnico de Enfermagem	5502	27,4%	5992	27,9%	7049	29,8%	8161	31,0%	10847	34,2%	11791	34,4%
	Auxiliar de Enfermagem	3308	16,5%	3298	15,4%	3359	14,2%	3416	13,0%	3464	10,9%	3378	9,9%
	Total	20047	100,0%	21467	100,0%	23626	100,0%	26359	100,0%	31680	100,0%	34236	100,0%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A Tabela 16 apresenta a comparação dos postos de trabalho dos profissionais de enfermagem entre os anos de 2017 e 2022, segmentados por categoria de "Capital" e "Interior" e por tipo de atenção. A análise dos dados revela padrões distintos de variação nos postos de trabalho entre as diferentes regiões e classes profissionais.

Na "Capital", os enfermeiros observaram um aumento acentuado entre 2017 e 2019 (11,7%), seguido de um crescimento ainda mais forte entre 2020 e 2021 (18,1%), mas com uma queda de -3,1% no intervalo de 2021 a 2022, refletindo uma desaceleração na demanda ou nas contratações.

Os técnicos de enfermagem apresentaram crescimento considerável entre 2017 e 2019 (33,2%), mas esse ritmo diminuiu nos anos subsequentes, com uma queda significativa de -11,0% no último intervalo (2021-2022), indicando uma possível retração na oferta de postos para essa categoria. Já os auxiliares de enfermagem, que já apresentavam um pequeno declínio entre 2017 e 2019 (-4,8%), sofreram uma queda mais acentuada entre 2020 e 2021 (-9,5%) e uma ligeira recuperação em 2021-2022 (1,1%).

No "Interior", os enfermeiros apresentaram um crescimento estável ao longo do período, com aumento mais modesto nos intervalos de 2020 a 2021 (6,5%) e 2021 a 2022 (8,4%). Esse crescimento contínuo reflete uma demanda crescente por enfermeiros, embora em ritmo mais moderado.

Em contraste, os técnicos de enfermagem, que já registraram um aumento constante entre 2017 e 2019 (13,4%), sofreram uma desaceleração nos dois últimos intervalos, com uma queda de -1,2% entre 2020 e 2021 e uma recuperação mais modesta em 2021-2022 (8,7%), sugerindo flutuações na contratação dessa classe profissional.

Por fim, os auxiliares de enfermagem apresentaram uma redução constante entre 2017 e 2019 (-14,1%) e 2020 a 2021 (-6,6%), com uma leve recuperação de 0,9% entre 2021 e 2022, o que indica que a demanda por essa categoria é mais volátil e com maior declínio nos postos ao longo dos anos.

Tabela 16 - Comparação entre os intervalos de ano (2017 a 2022) por meio de razão dos valores absolutos, expressos em percentuais, de acordo com a categorização Capita/Interior.

Região	Classe Profissional	Primária			Secundária			Terciária			Outros		
		2017 2019	a 2020 2021	a 2021 2022									
Capital	Enfermeiro	11,7%	18,1%	-3,1%	27,9%	16,1%	7,9%	20,4%	11,2%	4,0%	41,4%	20,2%	0,4%
	Técnico de Enfermagem	33,2%	17,1%	13,7%	25,3%	17,1%	5,7%	22,8%	15,1%	5,1%	16,0%	19,5%	-11,0%
	Auxiliar de Enfermagem	-4,8%	-1,9%	-9,5%	2,7%	-4,1%	-5,2%	-0,9%	-4,8%	-3,9%	-13,8%	12,6%	1,1%
Interior	Enfermeiro	5,5%	6,5%	8,4%	16,2%	11,4%	0,1%	12,5%	13,7%	4,8%	17,6%	17,5%	9,8%
	Técnico de Enfermagem	13,4%	12,5%	11,9%	13,3%	11,8%	-1,2%	13,6%	12,8%	4,6%	28,1%	32,9%	8,7%
	Auxiliar de Enfermagem	-14,1%	-6,6%	0,9%	-11,5%	-4,4%	-14,3%	-17,3%	-6,1%	-6,8%	1,5%	1,4%	-2,5%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A Tabela 17 revela mudanças significativas na distribuição dos profissionais de enfermagem na Atenção Primária entre 2017 e 2022, considerando a natureza jurídica.

No setor público, houve um aumento expressivo de Técnicos de Enfermagem, que passaram de 39,0% para 49,7%, enquanto a proporção de Auxiliares de Enfermagem caiu de 26,6% para 15,2%. Os Enfermeiros mantiveram participação estável, mas com ligeiro aumento percentual.

No setor privado, a composição percentual se manteve estável, com os Técnicos de Enfermagem representando 55,9% em 2022.

No setor sem fins lucrativos (SFL), a distribuição também se manteve estável, com os Técnicos de Enfermagem mantendo-se como a classe predominante (31,3%).

Tabela 17 - Distribuição dos profissionais por classe profissional de acordo com Natureza Jurídica - 2017 a 2022 na Atenção Primária.

Natureza Jurídica	Classe Profissional	2017	2017 (%)	2018	2018 (%)	2019	2019 (%)	2020	2020 (%)	2021	2021 (%)	2022	2022 (%)
Público	Enfermeiro	70173	34,4%	72756	34,8%	74768	34,8%	86453	35,3%	93816	35,5%	99534	35,1%
	Técnico de Enfermagem	79705	39,0%	85447	40,8%	92187	42,9%	111504	45,6%	126131	47,8%	141219	49,7%
	Auxiliar de Enfermagem	54331	26,6%	51100	24,4%	47992	22,3%	46624	19,1%	44172	16,7%	43174	15,2%
Total Público		204209	100,0%	209303	100,0%	214947	100,0%	244581	100,0%	264119	100,0%	283927	100,0%
Privado	Enfermeiro	57	27,0%	65	23,6%	66	26,1%	107	27,4%	122	29,8%	204	29,7%
	Técnico de Enfermagem	136	64,5%	184	66,9%	164	64,8%	217	55,6%	237	57,9%	384	55,9%
	Auxiliar de Enfermagem	18	8,5%	26	9,5%	23	9,1%	66	16,9%	50	12,2%	99	14,4%
Total Privado		211	100,0%	275	100,0%	253	100,0%	390	100,0%	409	100,0%	687	100,0%
SFL	Enfermeiro	77	25,3%	73	24,0%	66	25,4%	66	23,3%	77	23,6%	157	26,5%
	Técnico de Enfermagem	90	29,8%	92	30,4%	90	31,9%	96	32,0%	107	31,6%	204	31,3%
	Auxiliar de Enfermagem	93	44,9%	87	45,6%	68	42,7%	67	44,7%	64	44,8%	77	42,2%
Total SFL		260	100%	252	100%	224	100%	229	100%	248	100%	438	100%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A Tabela 18 mostra variações na composição dos profissionais de enfermagem na Atenção Secundária de 2017 a 2022, de acordo com a natureza jurídica.

No setor público, destaca-se o aumento na proporção de Técnicos de Enfermagem, que subiram de 50,0% para 56,0%, enquanto a participação dos Auxiliares de Enfermagem diminuiu consideravelmente, de 21,6% para 11,7%. O número de Enfermeiros também cresceu, passando de 28,4% para 32,3%.

No setor privado, a tendência foi similar, com os Técnicos de Enfermagem passando de 60,5% para 62,6%, e a participação dos Auxiliares de Enfermagem reduzida de 16,2% para 9,7%.

Já no SFL, a distribuição manteve-se mais equilibrada, com ligeiras flutuações, e os Técnicos de Enfermagem permanecendo como a classe predominante, com 31,3% em 2022.

Tabela 18 - Distribuição dos profissionais por classe profissional de acordo com Natureza Jurídica - 2017 a 2022 na Atenção Secundária.

Natureza Jurídica	Classe Profissional	2017	2017 (%)	2018	2018 (%)	2019	2019 (%)	2020	2020 (%)	2021	2021 (%)	2022	2022 (%)
Público	Enfermeiro	35619	28,4%	38671	29,1%	41922	29,7%	49150	30,9%	54538	31,5%	54294	32,3%
	Técnico de Enfermagem	62700	50,0%	68223	51,3%	73761	52,3%	85648	53,8%	95650	55,3%	93991	56,0%
	Auxiliar de Enfermagem	27043	21,6%	25996	19,6%	25315	18,0%	24296	15,3%	22801	13,2%	19561	11,7%
Total Público		125362	100,0%	132890	100,0%	140998	100,0%	159094	100,0%	172989	100,0%	167846	100,0%
Privado	Enfermeiro	9571	23,3%	10840	24,1%	11901	25,8%	12832	25,9%	15402	26,7%	17190	27,7%
	Técnico de Enfermagem	24838	60,5%	27708	61,5%	28074	60,9%	30916	62,5%	36319	63,0%	38872	62,6%
	Auxiliar de Enfermagem	6632	16,2%	6491	14,4%	6106	13,3%	5751	11,6%	5923	10,3%	5997	9,7%
Total Privado		41041	100,0%	45039	100,0%	46081	100,0%	49499	100,0%	57644	100,0%	62059	100,0%
SFL	Enfermeiro	1897	25.3%	2184	24.0%	2387	25.4%	2695	23.3%	2981	23.6%	3222	26.5%
	Técnico de Enfermagem	2347	29.8%	2686	30.4%	2924	31.9%	3460	32.0%	4135	31.6%	4458	31.3%
	Auxiliar de Enfermagem	914	44.9%	926	45.6%	892	42.7%	1098	44.7%	1078	44.8%	993	42.2%
Total SFL		5158	100%	5796	100%	6203	100%	7253	100%	8194	100%	8673	100%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A Tabela 19 revela a evolução da distribuição dos profissionais de enfermagem na Atenção Terciária, por natureza jurídica, entre 2017 e 2022.

No setor público, os Técnicos de Enfermagem aumentaram sua participação de 47,4% para 57,1%, refletindo um crescimento substancial na sua presença na força de trabalho, enquanto a porcentagem de Auxiliares de Enfermagem caiu de 28,4% para 15,3%. Em termos absolutos, tanto os Enfermeiros quanto os Técnicos de Enfermagem apresentaram aumentos contínuos, com a classe dos Técnicos destacando-se.

No setor privado, a participação dos Técnicos de Enfermagem seguiu tendência semelhante, passando de 59,2% para 63,4%, enquanto os Auxiliares de Enfermagem também apresentaram redução em sua proporção, de 18,6% para 11,1%.

No SFL, os Técnicos de Enfermagem mantiveram-se predominantes, embora com um leve declínio em relação ao ano de 2021, variando de 31,9% para 31,3%.

Tabela 19 - Distribuição dos profissionais por classe profissional de acordo com Natureza Jurídica - 2017 a 2022 na Atenção terciária.

Natureza Jurídica	Classe Profissional	2017	2017 (%)	2018	2018 (%)	2019	2019 (%)	2020	2020 (%)	2021	2021 (%)	2022	2022 (%)
Público	Enfermeiro	76342	24,3%	80260	24,9%	84859	25,5%	101748	26,7%	113434	27,3%	118617	27,6%
	Técnico de Enfermagem	149005	47,4%	159546	49,4%	169510	50,9%	204968	53,7%	231609	55,8%	245051	57,1%
	Auxiliar de Enfermagem	89222	28,4%	82837	25,7%	78500	23,6%	74915	19,6%	70266	16,9%	65715	15,3%
Total Público		314569	100,0%	322643	100,0%	332869	100,0%	381631	100,0%	415309	100,0%	429383	100,0%
Privado	Enfermeiro	22895	22,2%	26446	23,3%	30168	24,2%	34933	25,1%	42478	25,4%	45010	25,5%
	Técnico de Enfermagem	60927	59,2%	68003	59,9%	75265	60,4%	85279	61,2%	105262	63,0%	111898	63,4%
	Auxiliar de Enfermagem	19109	18,6%	19123	16,8%	19221	15,4%	19075	13,7%	19414	11,6%	19519	11,1%
Total Privado		102931	100,0%	113572	100,0%	124654	100,0%	139287	100,0%	167154	100,0%	176427	100,0%
SFL	Enfermeiro	47160	25,3%	52120	24,0%	54934	25,4%	62743	23,3%	68543	23,6%	70766	26,5%
	Técnico de Enfermagem	120997	29,8%	133325	30,4%	143004	31,9%	163780	32,0%	179714	31,6%	184452	31,3%
	Auxiliar de Enfermagem	50064	44,9%	48016	45,6%	45197	42,7%	44335	44,7%	41074	44,8%	38569	42,2%
Total SFL		218221	100%	233461	100%	243135	100%	270858	100%	289331	100%	293787	100%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A Tabela 20 apresenta a distribuição dos profissionais de enfermagem na Atenção a Outros, segmentada por natureza jurídica, entre 2017 e 2022.

No setor público, observa-se um aumento tanto no número absoluto quanto na participação relativa de Enfermeiros (58,5% em 2017 para 58,9% em 2022), enquanto a classe dos Técnicos de Enfermagem cresceu significativamente de 24,0% para 30,2%. Já os Auxiliares de Enfermagem apresentaram uma queda na sua representatividade, de 17,5% para 10,9%.

No setor privado, os Enfermeiros aumentaram sua participação de 32,8% para 47,0%, refletindo um crescimento no número absoluto de profissionais, ao passo que os Técnicos de Enfermagem reduziram sua proporção de 51,4% para 43,6%. Os Auxiliares de Enfermagem, por sua vez, mantiveram uma tendência de queda, de 15,7% para 9,5%.

No SFL, os Enfermeiros mostraram um crescimento relativo, passando de 25,3% para 26,5%, enquanto os Técnicos de Enfermagem e Auxiliares apresentaram variações menores, indicando uma estabilidade na distribuição dessas classes.

Tabela 20 - Distribuição dos profissionais por classe profissional de acordo com Natureza Jurídica - 2017 a 2022 na Atenção Outros.

Natureza Jurídica	Classe Profissional	2017	2017 (%)	2018	2018 (%)	2019	2019 (%)	2020	2020 (%)	2021	2021 (%)	2022	2022 (%)
Público	Enfermeiro	13266	58,5%	14589	58,9%	15634	59,8%	17776	59,4%	21083	57,8%	22710	58,9%
	Técnico de Enfermagem	5438	24,0%	6229	25,2%	6586	25,2%	7972	26,7%	11013	30,2%	11639	30,2%
	Auxiliar de Enfermagem	3957	17,5%	3939	15,9%	3918	15,0%	4164	13,9%	4383	12,0%	4209	10,9%
Total Público		22661	100,0%	24757	100,0%	26138	100,0%	29912	100,0%	36479	100,0%	38558	100,0%
Privado	Enfermeiro	2533	32,8%	3025	36,7%	4044	40,5%	4303	44,5%	4878	45,1%	4988	47,0%
	Técnico de Enfermagem	3965	51,4%	3966	48,2%	4943	49,5%	4505	46,5%	5022	46,5%	4623	43,6%
	Auxiliar de Enfermagem	1214	15,7%	1241	15,1%	1004	10,0%	871	9,0%	905	8,4%	1004	9,5%
Total Privado		7712	100,0%	8232	100,0%	9991	100,0%	9679	100,0%	10805	100,0%	10615	100,0%
SFL	Enfermeiro	336	25.3%	376	24.0%	465	25.4%	767	23.3%	1098	23.6%	1094	26.5%
	Técnico de Enfermagem	856	29.8%	892	30.4%	1036	31.9%	569	32.0%	648	31.6%	723	31.3%
	Auxiliar de Enfermagem	139	44.9%	139	45.6%	162	42.7%	124	44.7%	139	44.8%	149	42.2%
Total SFL		1331	100%	1407	100%	1663	100%	1460	100%	1885	100%	1966	100%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

A Tabela 21 apresenta a comparação dos postos de trabalho dos profissionais de enfermagem entre 2017 e 2022, de acordo com a Natureza Jurídica (Público, Privado e SFL), segmentado por tipo de atenção.

A análise dos dados revela variações distintas no crescimento ou declínio das vagas em cada categoria ao longo dos anos.

No Setor Público, os enfermeiros observaram crescimento estável entre 2017 e 2019 (6,5%) e 2020 a 2021 (8,5%), mas uma desaceleração no último período (2021-2022), com um crescimento de apenas 6,1%. Os técnicos de enfermagem apresentaram aumento consistente entre 2017 e 2019 (15,7%) e 2020 a 2021 (13,1%), mas uma diminuição de -1,7% em 2021-2022, refletindo uma desaceleração na demanda. Já os auxiliares de enfermagem continuaram a experimentar uma queda nos postos de trabalho, com uma redução de -11,7% entre 2017 e 2019, de -5,3% entre 2020 e 2021 e de -2,3% entre 2021 e 2022, sinalizando uma retração constante na oferta para essa categoria no setor público.

No Setor Privado, os enfermeiros apresentaram um aumento acentuado de 67,2% entre 2021 e 2022, após um crescimento mais moderado de 14,0% entre 2020 e 2021, refletindo uma recuperação significativa da demanda. Já os técnicos de enfermagem, embora com forte crescimento de 20,6% entre 2017 e 2019, viram uma queda de -7,9% entre 2021 e 2022, indicando uma diminuição na oferta de postos nos últimos anos. Os auxiliares de enfermagem, por sua vez, experimentaram flutuações significativas, com aumento expressivo de 27,8% entre 2017 e 2019, seguidas de uma queda drástica de -24,2% entre 2020 e 2021, mas com uma recuperação robusta de 98% no último intervalo (2021-2022).

Na Natureza Jurídica Sem Fins Lucrativos (SFL) os enfermeiros apresentaram uma recuperação considerável entre 2021 e 2022 (103,9%), após uma queda de -14,3% entre 2017 e 2019. Essa recuperação, juntamente com o crescimento contínuo no período de 2020 a 2021 (16,7%), sugere uma recuperação acentuada da demanda. Os técnicos de enfermagem também mostraram aumento significativo de 90,7% entre 2021 e 2022, após um crescimento mais modesto nos anos anteriores, refletindo uma forte recuperação de postos de trabalho. Já os auxiliares de enfermagem, embora com uma redução significativa de -26,9% entre 2017 e 2019, apresentaram uma recuperação parcial nos últimos anos, com aumento de 20,3% entre 2021 e 2022.

Tabela 21 - Comparação entre os intervalos de ano (2017 a 2022) por meio de razão dos valores absolutos, expressos em percentuais, de acordo com Natureza Jurídica.

Região	Classe Profissional	Primária			Secundária			Terciária			Outros		
		2017 a 2019	2020 a 2021	2021 a 2022	2017 a 2019	2020 a 2021	2021 a 2022	2017 a 2019	2020 a 2021	2021 a 2022	2017 a 2019	2020 a 2021	2021 a 2022
Publico	Enfermeiro	6,5%	8,5%	6,1%	17,7%	11,0%	-0,4%	11,2%	11,5%	4,6%	17,9%	18,6%	7,7%
	Técnico de Enfermagem	15,7%	13,1%	12,0%	17,6%	11,7%	-1,7%	13,8%	13,0%	5,8%	21,1%	38,1%	5,7%
	Auxiliar de Enfermagem	-11,7%	-5,3%	-2,3%	-6,4%	-6,2%	-14,2%	-12,0%	-6,2%	-6,5%	-1,0%	5,3%	-4,0%
Privado	Enfermeiro	15,8%	14,0%	67,2%	24,3%	20,0%	11,6%	31,8%	21,6%	6,0%	59,7%	13,4%	2,3%
	Técnico de Enfermagem	20,6%	9,2%	62,0%	13,0%	17,5%	7,0%	23,5%	23,4%	6,3%	24,7%	11,5%	-7,9%
	Auxiliar de Enfermagem	27,8%	-24,2%	98,0%	-7,9%	3,0%	1,2%	0,6%	1,8%	0,5%	-17,3%	3,9%	10,9%
SFL	Enfermeiro	-14,3%	16,7%	103,9%	25,8%	10,6%	8,1%	16,5%	9,2%	3,2%	38,4%	43,2%	-0,4%
	Técnico de Enfermagem	0,0%	11,5%	90,7%	24,6%	19,5%	7,8%	18,2%	9,7%	2,6%	21,0%	13,9%	11,6%
	Auxiliar de Enfermagem	-26,9%	-4,5%	20,3%	-2,4%	-1,8%	-7,9%	-9,7%	-7,4%	-6,1%	16,5%	12,1%	7,2%

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados do CNES.

5 APONTAMENTOS FINAIS

5.1 Aumento da demanda por profissionais qualificados

O crescimento no número de enfermeiros e técnicos de enfermagem, especialmente no setor público, reflete o fortalecimento das políticas de expansão e qualificação da saúde durante o período analisado. Na atenção primária, por exemplo, o aumento de 42% no número de enfermeiros e 77% de técnicos no setor público demonstra o esforço para ampliar o alcance da Estratégia de Saúde da Família (ESF) (Da Silva & Machado, 2020) e o enfrentamento de desafios como a pandemia de COVID-19 (Schlosser *et al.*, 2022).

No setor privado, o aumento significativo de 258% no número de enfermeiros na atenção primária e 97% na terciária evidencia o fortalecimento da saúde suplementar e da demanda por serviços especializados. Tal fato deve-se a impulsionada por mudanças demográficas e econômicas, como por exemplo, o aumento do da morbimortalidade cardiovascular (De Oliveira *et al.*, 2019).

5.2 Redução no número de auxiliares de enfermagem

A redução do número de auxiliares de enfermagem em todos os níveis de atenção, especialmente no setor público (-21% na atenção primária e -28% na secundária), indica uma transição gradual para equipes mais qualificadas, com ênfase na formação técnica e superior. Isso pode ser associado a políticas de incentivo à capacitação profissional, ao mesmo tempo que reflete mudanças nas exigências das práticas de saúde (Cemires *et al.*, 2008).

5.3 Diferenças entre os setores público e privado

As análises revelaram que o setor público ainda concentra a maior parte da força de trabalho em saúde, mas o setor privado apresentou taxas de crescimento proporcionalmente mais altas em todas as categorias profissionais. O setor privado de saúde no Brasil tem experimentado um crescimento significativo, caracterizado por uma dinâmica de concentração de capital e expansão de serviços. Este crescimento é impulsionado por estratégias de financeirização, como fusões e aquisições, e pela diversificação em áreas como ensino e gestão de unidades públicas (Silva & Travassos, 2022; Andrietta & Monte-Cardoso, 2022).

Vale ressaltar que a Emenda Constitucional nº 95/2016, que instituiu o teto de gastos, limitou os investimentos públicos em saúde, impactando a expansão e melhoria dos serviços oferecidos pelo SUS. Paralelamente, a Lei nº 13.097/2015 permitiu a entrada de capital estrangeiro na

assistência à saúde, impulsionando a financeirização e a expansão do setor privado. Esse cenário criou uma dualidade em que o setor público enfrenta restrições orçamentárias, enquanto o setor privado, com aporte internacional, cresce e consolida sua influência. Como resultado, há um risco de ampliação das desigualdades no acesso e na qualidade da assistência em saúde no Brasil.

5.4 Impactos da pandemia de COVID-19 (2020-2022)

Os dados de 2020 em diante mostram aumentos significativos na contratação de enfermeiros e técnicos, sobretudo no setor público. Esse movimento é compatível com a necessidade de ampliação da resposta à pandemia, que exigiu investimentos em equipes para atender à alta demanda por serviços hospitalares, unidades de terapia intensiva e vacinação em massa (David *et al.*, 2023).

Por outro lado, a desaceleração ou queda nas contratações em 2022, como observado no número de auxiliares, pode refletir cortes orçamentários após o período emergencial.

5.5 Expansão do setor SFL (Sem Fins Lucrativos)

Embora menor em volume absoluto, o setor SFL apresentou crescimento expressivo em determinadas categorias e níveis de atenção. Na categoria "Outros", houve um aumento de 226% no número de enfermeiros, possivelmente associado à ampliação de parcerias entre organizações filantrópicas e o SUS para atender a demandas regionais e projetos específicos de saúde.

A Lei nº 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS), prevê a possibilidade de contratação complementar de serviços de saúde quando a rede pública não é suficiente para atender à demanda da população. Essa medida permite que o SUS estabeleça parcerias com entidades privadas e filantrópicas, ampliando sua capacidade de prestação de serviços e cobertura assistencial. No contexto analisado, esse mecanismo pode explicar o expressivo aumento de 226% no número de enfermeiros na categoria "Outros" do setor SFL, refletindo a crescente colaboração entre o SUS e organizações filantrópicas para suprir necessidades regionais e fortalecer projetos específicos de saúde.

5.6 Regionalização e desigualdade no acesso à saúde

A redistribuição de postos de trabalho pode também estar relacionada a iniciativas de regionalização da saúde, visando reduzir as desigualdades no acesso, especialmente em regiões menos favorecidas seja por fatores geográficos (Arruda *et al.*, 2018) como também por fatores

socioeconômicos dos usuários (Santos *et al.*, 2019). No entanto, a redução de postos de auxiliares e o menor crescimento em categorias de menor qualificação podem exacerbar desigualdades em regiões que ainda dependem de mão de obra menos qualificada.

5.7 Mudanças demográficas e envelhecimento populacional

O crescimento do setor terciário, com aumento de 60% no número de enfermeiros e 64% no de técnicos de enfermagem, reflete o impacto do envelhecimento da população brasileira e da maior demanda por serviços especializados e complexos, como cuidados em oncologia e doenças crônicas. A multimorbidade é comum entre os idosos brasileiros, com 52% apresentando duas ou mais condições crônicas, como doenças cardiovasculares e obesidade, aumentam o risco de complicações graves (Nunes *et al.*, 2020).

REFERÊNCIAS

- ANDRIETTA, L.; MONTE-CARDOSO, A. Análise das demonstrações financeiras de empresas do setor de saúde brasileiro (2009-2015): concentração, centralização de capital e expressões de financeirização. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 38, Suppl. 2, e00006020, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311x00006020>.
- ARRUDA, *et al.* Desigualdade no acesso à saúde entre as áreas urbanas e rurais do Brasil: uma decomposição de fatores entre 1998 a 2008. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, n. 6, e00213816, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311x00213816>.
- BRASIL. Presidência da República. Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 jun. 1986. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7498.htm.
- BRASIL. Presidência da República. Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 31 dez. 2010. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html.
- BRASIL. Presidência da República. Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016. Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 dez. 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm.
- BRASIL. Presidência da República. Lei n.º 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 jun. 1986. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7498.htm.
- BRASIL. Presidência da República. Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015. Dispõe sobre a entrada de capital estrangeiro na assistência à saúde no Brasil e altera dispositivos da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 20 jan. 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm.
- CEMIREs, C. *et al.* Curso Técnico de Enfermagem do PROFAE-Ceará: a voz dos supervisores. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 61, n. 4, p. 450-457, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400011>.
- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (Cofen). Resolução Cofen nº 581, de 8 de agosto de 2018. Atualiza os procedimentos para registro de títulos de pós-graduação e aprova a lista de especialidades reconhecidas pelo Cofen. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 10 ago. 2018. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-581-2018_66665.html.
- DA SILVA, M.; MACHADO, M. Health and Work System: challenges for the Nursing in Brazil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 1, p. 7-13, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020251.27572019>.
- DAVID, H. *et al.* Social support and professional networks of nurses and nursing technicians in coping with COVID-19: A sectional study in two Brazilian cities. **PLOS ONE**, v. 18, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0280357>.

- DE OLIVEIRA, P. *et al.* Public-private relation in the Brazilian policy of tertiary care for cardiovascular conditions. **Revista de Administração Pública**, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-761220170179x>.
- HONE, T. *et al.* Primary healthcare expansion and mortality in Brazil's urban poor: A cohort analysis of 1.2 million adults. **PLoS Medicine**, v. 17, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003357>.
- JÚNIOR, M. *et al.* The challenges in rebuilding a quality public health in Brazil. **Observatório de la Economía Latinoamericana**, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/oelv22n2-088>.
- MACHADO, C.; SILVA, G. Struggles for a universal health system in Brazil: successes, obstacles and setbacks. **European Journal of Public Health**, v. 30, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa165.1051>.
- MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): descrição das ocupações. Disponível em: <http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf>.
- NUNES, B. *et al.* Multimorbidity and population at risk for severe COVID-19 in the Brazilian Longitudinal Study of Aging. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n. 12, e00129620, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311x00129620>
- PAIM, J. *et al.* The Brazilian health system: history, advances, and challenges. **The Lancet**, v. 377, p. 1778-1797, 2011. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60054-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60054-8).
- SANTOS, A. *et al.* Income-related inequality and inequity in children's health care: A longitudinal analysis using data from Brazil. **Social Science & Medicine**, v. 224, p. 127-137, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.01.040>.
- SANTOS, J. *et al.* Work environment of hospital nurses during the COVID-19 pandemic in Brazil. **International Nursing Review**, v. 68, p. 228-237, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/inr.12662>.
- SANTOS, L. *et al.* Implementation research: towards universal health coverage with more doctors in Brazil. **Bulletin of the World Health Organization**, v. 95, p. 103-112, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.2471/BLT.16.178236>.
- SCHEFFER, M.; SOUZA, P. The entry of foreign capital into the health system in Brazil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 38, Suppl. 2, e00239421, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311x00239421>.
- SCHLOSSER, F. *et al.* Strategies for talent engagement and retention of Brazilian Nursing professionals. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2022v75n6refl>.
- SILVA, M.; TRAVASSOS, C. The private health sector's capitalist dynamic in Brazil from 2009 to 2015. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 38, Suppl. 2, e00188721, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00188721>.

NOTA TÉCNICA

**Análise de Recursos Humanos de Enfermagem no
Brasil por níveis de atenção à saúde nas regiões e
estados brasileiros (2017-2022)**